

Überraschendes und weniger Überraschendes aus Luxemburg – Ein weiterer Rückblick auf die jüngere Rechtsprechung zur Gemeinsamen Agrarpolitik¹

Gernot Eckhardt

Richter am Bundesverwaltungsgericht (Austria)

Abstract

In the following article, the author provides an overview of the ECJ's case law relevant to agriculture since 2019, paying particular attention to the areas of direct payments, rural development, the common market organisation, cross compliance, general legal principles, financing, prescription and conformity clearance. He concludes that, contrary to the past, the Court of Justice has in one case or another taken too much of a back seat and left legal practitioners rather perplexed.

Dans l'article suivant, l'auteur donne un aperçu de la jurisprudence de la CJUE en matière agricole depuis 2019, en tenant compte notamment des domaines suivants : paiements directs, développement rural, organisation commune des marchés, conditionnalité, principes généraux du droit, financement, prescription et apurement de conformité. Il en conclut que, contrairement à ce qui se passait auparavant, la Cour de justice s'est montrée trop discrète dans l'un ou l'autre cas et a laissé les praticiens du droit plutôt perplexes.

1. Einleitung

Im österreichischen Jahrbuch Agrarrecht 2019 erschien ein Aufsatz des Verfassers mit dem Titel "Überraschendes und weniger Überraschendes aus Luxemburg – Ein Rückblick auf die jüngere Rechtsprechung zur Gemeinsamen Agrarpolitik".² Ziel dieses Aufsatzes war, anhand der rezenten Judikatur des EuGH zur GAP einen Überblick über deren wesentliche Instrumentarien zu geben.

Mittlerweile sind mehrere Jahre ins Land gegangen und der EuGH hat neuerlich eine Mehrzahl an Entscheidungen in allen prominenten Bereichen der GAP getroffen, die es verdient haben, näher unter die Lupe genommen zu werden. Mit dem vorliegenden Aufsatz soll das oben beschriebene Konzept fortgeführt werden. Da die Maßnahmen der 2. Säule der GAP in der Vergangenheit in die Verwaltung der europäischen Strukturfonds eingebunden waren, wird am Rande auch auf Rechtsprechung zu den Strukturfonds eingegangen.

Aktuell befindet sich die GAP neuerlich in einem Umbruch. Die aktuelle Reform, die bereits im Jahr 2021 greifen sollte, wurde durch den BREXIT und die zähen Verhandlungen um das Budget der EU

¹ Ertsveröffentlicht in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2022, Wien 2022, S. 203 ff.

² Vgl Eckhardt, Überraschendes und weniger Überraschendes aus Luxemburg – Ein Rückblick auf die jüngere Rechtsprechung zur Gemeinsamen Agrarpolitik, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch (2019), S. 247.

erheblich verzögert. Im Juni 2018 veröffentlichte die Europäische Kommission erste Legislativvorschläge.³ In einem weiteren Schritt wurden mit der VO (EU) 2020/2220 die Regelungen für die alte Programmplanungsperiode um zwei Übergangsjahre verlängert.⁴ Schließlich wurden mit Datum vom 06.12.2021 die neuen Grundverordnungen verabschiedet.⁵

Die Reform wird allerdings in den hier zu besprechenden Konstanten voraussichtlich keine umwälzenden Änderungen mit sich bringen. Inhaltliche Schwerpunktsetzungen liegen v.a. in den Bereichen Klimaschutz⁶ und Biodiversität, die "Ökoarchitektur"⁷ der GAP wird umgestaltet.⁸ Das Instrument der Programmplanung wird über die gesamte GAP gelegt, das Umsetzungsermessen der Mitgliedstaaten erheblich erweitert.⁹ Der Einsatz neuer Technologien wird forciert.¹⁰

³ Zu den Vorschlägen vgl. Mögele/Rusu, Die Vorschläge der Kommission für die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020, CEDR-JRL 2/2018, S. 9; Busse, Die kommende GAP-Reform und ELER, AUR 10/2018, S. 377; Busse, Die Legislativvorschläge zur GAP nach 2020: Überblick und Konzeption, AUR 3/2020, S. 82. Vgl. auch die Bewertung der jüngeren Geschichte der GAP sowie den Ausblick bei Puck, Wirtschaftslenkungsrecht (Kapitel Agrarmarktordnung), in: Raschauer B/Ennöckl/Raschauer N, Wirtschaftsrecht 4 (2021), Rz 852 (Rz 867d), sowie die Analyse bei Norer, Die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik: Europarechtlicher Trendsetter oder Expertenhochburg?, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 215. Zum fachlichen Hintergrund vgl. Birkenstock/Röder, Gestaltung und Umsetzung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik ab 2021 – Übersicht über die politischen Debatten (2018).

⁴ Zu den aktuellen Regelungen vgl. Eckhardt, Die Reform der GAP 2013 (2017), sowie Eckhardt, Das aktuelle System der landwirtschaftlichen Unionsbeihilfen, ZVG 3/2019, S. 230.

⁵ Verordnung (EU) 2021/2115 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013, ABl L 435/1; Verordnung (EU) 2021/2116 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, ABl L 435/187; Verordnung (EU) 2021/2117 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) Nr. 251/2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geographischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und (EU) Nr. 228/2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union, ABl L 435/262.

⁶ Vgl. etwa Längauer, Klimaschutz und Landwirtschaft, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 149, sowie Süßenbacher, Die Rolle der GAP für den Klimaschutz in Österreich, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 205; vgl. ferner allgemein Braun/Lampport, Klimapolitik auf UN-, EU- und nationaler Ebene, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 159.

⁷ Holzer, Ökoarchitektur der Gemeinsamen Agrarpolitik im Umbruch, in: Martínez (Hrsg.), Jahrbuch des Agrarrechts Bd XV (2021), S. 67.

⁸ Zur Bedeutung des Klimaschutzes für die GAP in der Vergangenheit und in der Zukunft vgl. EuRH, Sonderbericht Nr. 16/2021, Gemeinsame Agrarpolitik und Klima: Landwirtschaft erhält Hälfte der Klimaschutzausgaben der EU, aber Emissionen gehen nicht zurück (2021).

⁹ Vgl. Wedemeyer, Europarechtlicher Rahmen einer Renationalisierung der GAP und ihrer Instrumente, in: Martínez (Hrsg.), Göttinger Onlinebeiträge zum Agrarrecht Nr. 1/20.

¹⁰ EuRH, Sonderbericht Nr. 4/2020: Nutzung neuer Bildgebungstechnologien zur Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik: Fortschritte insgesamt kontinuierlich, bei der Klima- und Umweltüberwachung jedoch langsamer (2020).

2. Fallrecht

1. Direktzahlungen

Die Reform der GAP 2003 hat eine Mehrzahl von EuGH-Urteilen, primär zur Zuweisung von Zahlungsansprüchen, die seit dieser Reform wesentliche Voraussetzung für die Gewährung von Direktzahlungen waren, ausgelöst.¹¹ Die Reform 2013 hat keine vergleichbaren Wirkungen gezeitigt. Dies wird wohl darauf zurückzuführen sein, dass die Entscheidungen zur Reform 2003 zu einem guten Teil auf die vergleichbare Rechtslage nach der Reform der GAP 2013 übertragen werden können. Als absoluter Dauerbrenner erweist sich jedoch die ganz grundsätzliche Frage der Beihilfefähigkeit von Flächen.

1. EuGH 15.05.2019, C-341-17 P, *Hellenische Republik gegen Europäische Kommission* – Dauergrünland

Das Ringen um die korrekte Ermittlung von Dauergrünland dauert nunmehr bereits seit Jahrzehnten an. Dabei handelt es sich mitnichten um ein österreichisches¹², sondern ein gesamteuropäisches Problem. Flächen, die mit Dauergrünland bestanden sind, weisen regelmäßig eine sehr heterogene Bodenbedeckung auf. Man denke nur an die österreichischen Almen, deren Flächen idealtypisch von Geröll, Steinen, Sträuchern etc durchsetzt sind. In diesem Fall stellt sich naturgemäß die Frage, welche Flächenanteile beihilfefähige Fläche darstellen. Demgegenüber begnügte man sich auf europäischer Ebene in der Vergangenheit im Wesentlichen mit folgender Definition von Dauergrünland: Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grünfütterpflanzen genutzt werden und mindestens fünf Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs waren.¹³ Gras wurde wiederum definiert als alle Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzutreffen oder normalerweise Teil von Saatgutmischungen für Grünland oder Wiesen in dem Mitgliedstaat sind.¹⁴ Ergänzend wurde bestimmt, dass eine Parzelle, die mit Bäumen bestanden ist, als landwirtschaftliche Parzelle im Rahmen der flächenbezogenen Beihilferegulungen gilt, sofern die landwirtschaftlichen Tätigkeiten bzw die beabsichtigten Kulturen unter vergleichbaren Bedingungen wie bei nicht baumbestandenen Parzellen in demselben Gebiet möglich sind.¹⁵ Darüber hinaus konnten "traditionelle Charakteristika"¹⁶ sowie bestimmte Cross Compliance-relevante Landschaftselemente als Teil der beihilfefähigen Fläche anerkannt werden.¹⁷ Die Ge-

¹¹ Vgl die Nachweise bei *Eckhardt*, Die Reform der GAP 2003 – Zwischenbilanz und Ausblick, in: *Norer/Holzer* (Hrsg.), *Agrarrecht Jahrbuch 2010* (2010), S. 87.

¹² Vgl zum Streit um die österreichischen Almflächen mwN *Autengruber*, Rechtsfragen des Beihilfenrechts sowie der Verwaltung im Mehrebenensystem, dargestellt am Beispiel des sog Almflächenstreits, in: *Baumgartner* (Hrsg.), *Öffentliches Recht Jahrbuch 2015* (2015), S. 249.

¹³ Vgl Art 2 Abs 1 Z 2 VO (EG) 796/2004. Die Regelungen der VO (EG) 796/2004 wurden mit der VO (EG) 1122/2009 fortgeschrieben.

¹⁴ Art 2 Abs 1 Z 2a VO (EG) 796/2004.

¹⁵ Art 8 Abs 1 VO (EG) 796/2004. Auf Basis eines Arbeitsdokuments der Europäischen Kommission konnten Flächen mit max 50 % Baumbewuchs als beihilfefähige Fläche anerkannt werden.

¹⁶ Landschaftsmerkmale, insb Hecken, Gräben oder Mauern, die traditionell Bestandteil guter landwirtschaftlicher Anbau- oder Nutzungspraktiken sind, sofern sie eine Breite von maximal zwei Metern nicht überschreiten.

¹⁷ Art 30 Abs 2 und 3 VO (EG) 796/2004.

samtfläche einer landwirtschaftlichen Parzelle konnte berücksichtigt werden, sofern sie nach den gebräuchlichen Normen des Mitgliedstaates oder der betreffenden Region ganz genutzt wurde. Andernfalls war die tatsächlich genutzte Fläche zu berücksichtigen.¹⁸

In der angeführten Anlastungs-Entscheidung¹⁹ stellte der EuGH klar, dass es bei der beschriebenen Definition nicht auf die konkrete Vegetation²⁰, sondern auf die landwirtschaftliche Nutzung der konkreten Fläche ankommen soll. So hat der EuGH – wohl gegen den Wortlaut der Bestimmung – auch beweidetes "mediterranes" Grünland (dh mit Gehölzpflanzen oder Bäumen bewachsene Flächen, die abgeweidet werden können und auf denen Gras und andere Grünfütterpflanzen traditionell nicht vorherrschen) als Teil des Dauergrünlandes eingestuft.²¹

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit der VO (EU) 1307/2013 die Definition von Dauergrünland dahingehend erweitert wurde, dass auf Dauergrünland auch andere Pflanzenarten wachsen können wie Sträucher und/oder Bäume, die abgeweidet werden können, sofern Gras und andere Grünfütterpflanzen *weiterhin vorherrschen*. Darüber hinaus sollten – wenn die Mitgliedstaaten dies beschließen – auch Flächen als Dauergrünland anerkannt werden können, die abgeweidet werden können und einen Teil der *etablierten lokalen Praktiken* darstellen, wo Gras und andere Grünfütterpflanzen traditionell *nicht* in Weidegebieten vorherrschen.

Mit der "Omnibus-Verordnung" (EU) 2017/2393 wurde die angeführte Definition noch einmal erweitert. Nunmehr können die Mitgliedstaaten beschließen, dass Sträucher und/oder Bäume, die abgeweidet werden können, unabhängig vom Anteil des Grases/der Grünfütterpflanzen oder von etablierten Praktiken Teil der beihilfefähigen Fläche sein können.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der VO (EU) 640/2014 das in Österreich bereits davor praktizierte Pro-rata-System auf Verordnungsebene gehoben.²²

¹⁸ Art 30 Abs 2 Satz 1 VO (EG) 796/2004.

¹⁹ Vgl dazu auch unten Pkt VIII „Konformitätsabschluss“.

²⁰ Alle Gräser, Kräuter, Leguminosen; in diesem Sinn noch dezidiert EuG 30.03.2017, T-112/15, Hellenische Republik gegen Europäische Kommission. Vgl auch EuG 12.03.2019, T-26/18, Französische Republik gegen Europäische Kommission.

²¹ EuGH 15.05.2019, C-341/17 P, Hellenische Republik gegen Europäische Kommission, Rz 58. So auch EuGH 30.04.2020, C-797-18, Hellenische Republik gegen Europäische Kommission; EuGH 13.02.2020, C-252/18 P, Hellenische Republik gegen Europäische Kommission. Das BVerwG hat unter Bezugnahme auf EuGH 15.05.2019, C-341/17 P, für einen Fall aus dem Jahr 2010 den Grenzwert einer Verbuschung von über 25 % der Bezugsfläche mangels Deckung im maßgeblichen Unionsrecht verworfen. Abzustellen sei auf die konkrete Nutzung. Das Vegetationsbild einer mehrjährigen Sukzession verholzender Pflanzen stehe der Annahme einer solchen Nutzung ebenso entgegen wie ein flächenhaft vorherrschender Aufwuchs von Nichtfütterpflanzen. Zur aktuellen Rechtslage vgl. aber, ebenfalls unter Bezugnahme auf EuGH 15.05.2019, C-341/17 P, auch OVG Lüneburg, 21.10.2019, 10 LA 160/19, sowie im Detail OVG Lüneburg 04.05.2020, 10 LA 14/19 (inselartige Flächen, die geschlossen mit Pflanzenarten bestanden sind, die nicht zu "Gras oder anderen Grünfütterpflanzen" zählen, sind aus Dauergrünlandflächen herauszurechnen, unabhängig davon, ob sie abgeweidet werden können). Vgl zur älteren Rechtslage unter Bezugnahme auf EuGH 15.05.2019, C-341/17 P, ferner VG Karlsruhe 23.02.2021, 12 K 2987/20, unter Berufung auf OVG Thüringen 10.01.2020, 3 KO 646/16 (in Deutschland sei für "Dauergrünland" eine von Gras- und Grünfütterpflanzen dominierte Vegetation typisch, welche bei ungehindert fortschreitender Sukzession anders als in Regionen Spaniens oder Griechenlands durch verholzende Pflanzen verdrängt würde).

²² Vgl Art 10 VO (EU) 640/2014. In der Zwischenzeit werden zur Ermittlung von Dauergrünland modernste Techniken herangezogen. Vgl *Weigand*, Alm oder nicht Alm – Objektive Almflächenfeststellung durch Fernerkundung, abrufbar unter http://www.revital-ib.at/images/gis.Business_2-2019_web.pdf.

Im Marktordnungsrecht hat es gute und durchaus bewährte Tradition, dass die Dichte der Regelungen erst mit der Zeit zunimmt. Diese Zunahme stellt häufig eine Reaktion auf die Erfahrungen aus der Praxis sowie auf Entscheidungen des EuGH dar. Bevor Änderungen in Verordnungsform gegossen werden, werden sie häufig in Form von Leitlinien und Arbeitsdokumenten erprobt. Im vorliegenden Zusammenhang muss kritisch angemerkt werden, dass das ursprünglich vorgegebene Regelwerk dem Inhalt wohl nicht gerecht wurde, welcher Umstand nicht unmaßgeblich zu den Verwerfungen iZm der Ermittlung von Dauergrünland beigetragen haben dürfte.

2. EuGH 29.04.2021, verb Rs C-294/19 und C-304/19, Piscicola Tulcea und Ira Invest – Beihilfefähigkeit von Flächen

Der EuGH hat sich im Berichtszeitraum mehrfach mit der für die Gewährung von Direktzahlungen zentralen Frage der Beihilfefähigkeit von Flächen auseinandergesetzt. Bereits zuvor hatte der EuGH unter Berufung auf die Vorjudikatur iZm der Beurteilung dieser Frage in der Rs *Demmer*²³ folgenden Dreischritt festgelegt: Um beihilfefähig sein zu können, muss eine Fläche

- eine landwirtschaftliche Fläche sein,
- zum Betrieb des Betriebsinhabers gehören und
- für landwirtschaftliche Tätigkeiten oder, wenn die Fläche auch für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt wird, hauptsächlich für landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt werden.

Eine landwirtschaftliche Fläche ist jede Fläche, die *tatsächlich* als Ackerland, Dauergrünland oder mit Dauerkulturen genutzt wird (Rz 55 f). Eine Fläche gehört zum Betrieb des Antragstellers, wenn der Betriebsinhaber befugt ist, die Fläche zum Zwecke der Ausübung einer landwirtschaftlichen Tätigkeit zu verwalten, dh, wenn er hinsichtlich dieser Fläche über eine hinreichende Selbständigkeit bei der Ausübung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit verfügt (Rz 58).²⁴ Eine Fläche wird hauptsächlich für landwirtschaftliche Zwecke genutzt, wenn die betreffende landwirtschaftliche Tätigkeit dort ausgeübt werden kann, ohne durch die Intensität, Art, Dauer oder den Zeitpunkt der nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeit stark eingeschränkt zu sein (Rz 69).

In den Anlassfällen ging es um zwei rumänische Firmen, die hauptsächlich auf dem Gebiet der Süßwasser-Aquakultur tätig waren. Die Firmen bewirtschafteten auf der Grundlage einer Reihe von Konzessionsverträgen Fischzuchteinrichtungen, die im Biosphärenreservat des Donaudeltas lagen. Teile dieser Flächen wurden jedoch in manchen Jahren ausschließlich für die Landwirtschaft genutzt.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 bestimmte ein nationales Gesetz, dass für die Flächen ehemaliger Fischzuchteinrichtungen, die sich im Biosphärenreservat des Donaudeltas befanden, keine Agrarsubventionen mehr gewährt würden. Bei Flächen, die in den Verwaltungsregistern als Fischzuchteinrichtungen registriert wurden, wurde die Beihilfefähigkeit ausgeschlossen. In der Folge wurden von der

²³ EuGH 02.07.2015, C-684/13, *Demmer*, Rz 54 ff. Rechtliche Basis waren die Bestimmungen der VO (EU) 1782/2003 sowie der VO (EU) 73/2009.

²⁴ Unter Hinweis auf EuGH C-61/09, *Landkreis Bad Dürkheim*. Der Begriff der Verwaltung bedeutet zwar nicht, dass dem Betriebsinhaber uneingeschränkte Verfügungsgewalt über die Fläche in Bezug auf deren landwirtschaftliche Nutzung zusteht, es ist aber dennoch von Bedeutung, dass der Betriebsinhaber nicht in jeder Hinsicht den Weisungen eines Verpächters unterliegt. Dementsprechend muss der Betriebsinhaber insb über einen gewissen Handlungsspielraum bei der Durchführung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit auf den betreffenden Flächen verfügen und darf auf diesen nicht ausschließlich auf Anforderung des Verpächters tätig werden.

zuständigen Zahlstelle für das Antragsjahr 2015 keine Zahlungen mehr gewährt und für die Vorjahre bereits gewährte Zahlungen rückgefordert.

Der EuGH führte dazu unter Verweis auf die oben zitierte Rechtsprechung aus, dass eine Fläche als „landwirtschaftlich“ einzustufen ist, sofern sie tatsächlich als „Ackerland“ iS der europarechtlichen Vorgaben genutzt wird. Dies gilt auch dann, wenn die Fläche nach nationalem Recht als zur Fischzucht bestimmt kategorisiert ist.²⁵

Die angeführte Entscheidung überrascht vor dem Hintergrund der angeführten Rsp des EuGH wenig. Sie greift allerdings uU zu kurz. Gem Art 32 Abs 3 lit b VO (EU) 1307/2013 können die Mitgliedstaaten ein Verzeichnis der Flächen erstellen, die hauptsächlich für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt werden. IZm dieser Bestimmung wurde die Frage laut, wie weit das Ermessen der Mitgliedstaaten dabei reicht. Sind solche Ausnahmen streng am Maßstab des Art 32 Abs 3 lit a VO (EU) 1307/2013²⁶ zu messen oder ist es den Mitgliedstaaten iS der Verwaltungsvereinfachung gestattet, bestimmte problematische und schwer zu überprüfende Flächenkategorien generell auszunehmen?²⁷ Leider ist der EuGH auf diesen Aspekt im Hinblick auf das Antragsjahr 2015 (Rs *Ira Invest*) in keiner Weise eingegangen.²⁸

3. EuGH 17.12.2020, C-216/19, WQ – Recht zur Antragstellung

In der angeführten Rs wurde eine der absoluten Grund- und auch Streitfragen der GAP behandelt.²⁹ Konkret die Frage, ob es für die Beihilfefähigkeit einer landwirtschaftlichen Fläche (auch) darauf ankommt, ob dem Antragsteller ein Recht zur Bewirtschaftung zukommt oder ob es ausschließlich auf die tatsächliche Bewirtschaftung der Flächen ankommt.³⁰

²⁵ EuGH 29.04.2021, verb Rs C-294/19 und C-304/19, Piscicola Tulcea und Ira Invest, Rz 63 ff. Zur Frage, ob eine Bescheinigung über die Registrierung eines Tierhaltungsbetriebs als Nachweis für die Ausübung einer Tierhaltungstätigkeit erforderlich ist, vgl das anhängige Vorabentscheidungsersuchen zur Rs C-409/21.

²⁶ Wird die landwirtschaftliche Fläche eines Betriebs auch für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt, so gilt diese Fläche als hauptsächlich für eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzte Fläche, wenn die landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt werden kann, ohne durch die Intensität, Art, Dauer oder den Zeitpunkt der nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten stark eingeschränkt zu sein.

²⁷ Vgl Bayerischer VGH 01.06.2021, 6 BV 19.98 (kein genereller Ausschluss von beweideten Flächen für Photovoltaikanlagen). A.A. m.w.N. *Eckhardt*, Der Begriff der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Recht der landwirtschaftlichen Unionsbeihilfen – Entwicklung und Rechtsvergleich, AUR 9/2019, S. 326.

²⁸ Das Schweigen des EuGH könnte allerdings auch bedeuten, dass eine Widmung als Fischzuchteinrichtung bei nachweislich uneingeschränkter landwirtschaftlicher Nutzung einen Ausschluss nicht rechtfertigt. Eine Vertiefung des Themas war im Rahmen der Rs C-273/21 zu erhoffen, in der es um die Frage ging, ob ein ausweislich des Grundbuchs der Agrarbewirtschaftung entzogenes, als Flugplatz eingestuftes Grundstück als hauptsächlich für eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzte Fläche gilt, wenn dort ausschließlich landwirtschaftliche Tierhaltung durchgeführt wird. Auch in diesem Fall waren Flächen von Flughäfen in die nationale Negativliste aufgenommen worden. Der EuGH bejahte unter Verweis auf die Rs *Demmer* die Förderfähigkeit der Fläche, ging aber auf das beschriebene Problem neuerlich nicht ein, sondern erledigte das Verfahren mit (bloßem) Beschluss vom 26.11.2021, C-273/21, Agrárminiszter.

²⁹ Ein vorgängiges Eilverfahren wurde vom EuGH wegen offensichtlicher Unzulässigkeit zurückgewiesen; EuGH 15.01.2019, C-489-18, Farmland. In der Rs *Pontini* hatte der EuGH iZm der Extensivierungsprämie für Rinder bei den erforderlichen Futterflächen auf die tatsächliche Bewirtschaftung abgestellt; EuGH 24.06.2010, C-375/08, *Pontini*. Zugleich bleibt es den Mitgliedstaaten aber unbenommen, entsprechende Nachweise zu verlangen, um das Funktionieren der Regeln des INVEKOS zu gewährleisten.

³⁰ Zur vielfältigen dt Rsp vgl *Busse*, Die Anforderungen an die Flächenverfügbarkeit im Agrardirektzahlungsrecht – Zugleich ein Beitrag zum Verhältnis des Wirtschaftsverwaltungsrechts zum Zivilrecht I und II, AUR 10/2017 und AUR 11/2017, s. 370 und 401.

Der EuGH hielt in diesem Zusammenhang fest, dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich vermuten dürfen, dass die vom Antrag auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen betroffenen beihilfefähigen Hektarflächen dem Betriebsinhaber, der diesen Antrag stellt, iS dieser Bestimmung "zur Verfügung" stehen. Einer Vorlage entsprechender Nachweise bedarf es nicht. Stellen allerdings mehrere Antragsteller Anträge für dieselbe Fläche, stellt sich die Frage nach der Antragsberechtigung.

Für den Anlassfall erkannte der EuGH zu Recht, dass dann, wenn ein Beihilfeantrag sowohl vom Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen als auch von einem Dritten gestellt wird, der diese Flächen ohne jede rechtliche Grundlage tatsächlich nutzt, die entsprechenden beihilfefähigen Hektarflächen iS des Art 24 Abs 2 Satz 1 VO (EU) 1307/2013 einzig deren Eigentümer "zur Verfügung" stehen.³¹

Das deutsche Bundesverwaltungsgericht hatte dieselbe Frage kurz zuvor iZm den Regelungen nach der VO (EG) 73/2009 mit überzeugender Begründung noch i.S. der tatsächlichen Bewirtschaftung beantwortet.³²

Der Umstand, dass die Frage seitens des EuGH für den Fall der Erstzuweisung von Zahlungsansprüchen beantwortet wurde, bedeutet aus Sicht des Verfassers nicht, dass der angeführte Grundsatz nicht auch für die laufende Antragstellung gilt. Unbeantwortet blieb mithin die Frage, was zu gelten hat, wenn alle involvierten Antragsteller Nutzungsrechte geltend machen. Für diesen Fall verwies der EuGH – implizit – auf die Rs *Landkreis Bad Dürkheim*. Diesfalls käme es auf die Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die auf der betroffenen Hektarfläche ausgeübten landwirtschaftlichen Tätigkeiten und darauf an, wer die Gewinne und finanziellen Risiken im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten trägt. Somit wird hier wohl wieder auf die – überwiegende – tatsächliche Bewirtschaftung abzustellen sein.³³

Die Entscheidung des EuGH zu einer so lange und so kontrovers diskutierten Frage enttäuscht, da sie weitgehend im Vagen bleibt und trotz an Klarheit schwer zu überbietender Fragestellung tendenziell mehr neue Fragen aufwirft, als sie zu beantworten. Zu hoffen war, dass mit der Rs-225/20 weitere Klarstellungen erfolgen würden.

4. EuGH 16.12.2021, C-225/20, Euro Delta Danube – Beihilfefähigkeit von Flächen

Die angeführte Rechtssache stellt eine Weiterung zu den oben referierten Rechtssachen *Piscicola Tulcea* und *Ira Invest* dar. Hier wurde im Wesentlichen die Frage gestellt, ob ein Antragsteller das Recht zur Antragstellung verlor, wenn er eine für eine Fischzuchteinrichtung vorgesehene Fläche, die er auf der Grundlage eines Konzessionsvertrags kultivierte, *ohne die Zustimmung des Konzessionsgebers* zu landwirtschaftlichen Zwecken nutzte.

Bedauerlicher Weise erfolgte keine Klarstellung zur angeführten Rs *WQ*. Der EuGH nahm nicht einmal auf die Rs *WQ* Bezug. Vielmehr verwies er auf die Rs *Demmer* (vgl Rz 41 ff) und erkannte zu Recht, der nationale Richter habe zu prüfen, ob der Antragsteller die Fläche mit hinreichender Selbständigkeit bewirtschaften konnte. Diese Auffassung steht zumindest in scheinbarem Widerspruch zur Rs

³¹ Eine weitere Frage, die sich auf die Sonderregelung des Art 32 Abs 2 lit b Z ii VO (EU) 1307/2013 bezog (Anspruch auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen für aufgeforstete Flächen), beantwortete der EuGH dahingehend, dass das Bestehen eines Anspruches auf Gewährung von Direktzahlungen im Jahr 2008 so zu verstehen war, dass die Fläche beantragt worden sein musste.

³² BVerwG 18.02.2020, 3 C 22.17.

³³ Dies dürfte der wohl herrschenden deutschen Rsp entsprechen, wonach es grundsätzlich auf die tatsächliche Bewirtschaftung, im Fall einer Besitzanmaßung (Eigenmacht) aber auf das Recht zur Bewirtschaftung ankommt.

WQ. Allerdings kann das Urteil auch als Bestätigung der angeführten Lesart der Rs WQ gedeutet werden, wonach grundsätzlich eine hinreichende Selbständigkeit für die Bewirtschaftung einer Fläche auch ohne Recht zur Bewirtschaftung ausreicht, sofern nicht eine Konkurrenz zwischen bewirtschaftendem Nichtberechtigten und nicht bewirtschaftendem Berechtigten besteht. Nur in diesem Fall kommt es auf das Recht zur Bewirtschaftung an.³⁴

Es bleibt abzuwarten, ob aus den Entscheidungen zu den Rs C-116/20 oder Rs C-176/20, *Avio Lucos*, weiterführende Schlüsse gezogen werden können.³⁵

5. EuGH 10.03.2021, C-365-19, FD – Junglandwirt und doppelte ZA-Zuweisung

Mit dem Inkrafttreten der Reform der GAP 2013 konnten Junglandwirte³⁶, die selbst mangels landwirtschaftlicher Tätigkeit in der Vergangenheit keinen Anspruch auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen erworben hatten, unter bestimmten Voraussetzungen die Zuweisung von Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve beantragen.

Im Anlassfall ging es um die Frage, ob ein Junglandwirt, der bereits einen Antrag auf Erstzuweisung von Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve gestellt hatte, später eine weitere Zuweisung von Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve erhalten konnte, die der zusätzlichen Anzahl der beihilfefähigen Hektarflächen entsprach, über die er zu diesem Zeitpunkt verfügte und für die er keine Zahlungsansprüche besaß. Diese Frage wurde mangels gegenläufiger Bestimmungen³⁷ mit der Maßgabe bejaht, dass in der nationalen Reserve oder den regionalen Reserven hinreichende Mittel verfügbar sind. Ist das nicht der Fall, müssen bei der Zuweisung die Gleichbehandlung der beihilfeberechtigten Landwirte gewährleistet und Markt- und Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden.

2. Ländliche Entwicklung

Die Beihilferegulungen im Rahmen der Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung sind sehr vielfältig. Ein Schwergewicht liegt bei den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen gem Art 28 VO (EU) 1305/2013, die sich durch ihren mehrjährigen Verpflichtungszeitraum auszeichnen.³⁸ Daneben gibt es etwa eine Vielzahl von unterschiedlichsten investiven Maßnahmen. Entsprechend groß ist die Streuung der Entscheidungen.

³⁴ Auch nach dieser Lesart bleibt aber offen, was zu geschehen hat, wenn zwei Antragsteller in einem Rechtsstreit liegen und im Nachhinein dem nichtbewirtschaftenden Antragsteller das alleinige Recht zur Bewirtschaftung zugesprochen wird.

³⁵ In diesen Fällen geht es im Kern um die Beweidung von Flächen durch Viehzüchter im Rahmen von Konzessionsverträgen, mit denen vereinbart wurde, dass der Antragsteller die Nutzung der konzessionierten Fläche zur Beweidung mit Tieren erlaubt und dabei das Nutzungsrecht für die Fläche behält, sich aber verpflichtet, die Beweidung nicht zu behindern und Maßnahmen zur Unterhaltung der Weide zu ergreifen.

³⁶ Zur Definition vgl Art 50 Abs 2 VO (EU) 1307/2013. Junglandwirte sind Personen, die sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiter niederlassen oder die sich während der fünf Jahre vor dem erstmalig gestellten Beihilfeantrag bereits in einem solchen Betrieb niedergelassen haben und im Jahr der Antragstellung nicht älter als 40 Jahre sind.

³⁷ Als solche wurde vom EuGH Art 28 Abs 2 VO (EU) 639/2014 nicht erkannt. Die Zahlstelle war noch davon ausgegangen, dass es sich bei Abs 1 und Abs 2 *leg cit* um Bestimmungen handelt, die einander ausschließen. Abs 1 regelt, was zu gelten hat, wenn ein Junglandwirt über keine Zahlungsansprüche verfügt; Abs 2 regelt, was zu gelten hat, wenn ein Junglandwirt bereits über Zahlungsansprüche verfügt.

³⁸ Vgl Art 28 Abs 5 VO (EU) 1305/2013. Aus der Rsp vgl EuGH 26.05.2016, C-273/15, *Ezernieki*. Die Nichteinhaltung der mehrjährigen Verpflichtungsdauer führt zur Rückforderung der bereits für die betroffenen Flächen gewährten Prämien.

1. EuGH 27.01.2022, C-234/20, Sātiņi-S – Ländliche Entwicklung und Natura 2000

Die VO (EU) 1305/2013 sieht in ihrem Art 30 Abs 1 die Möglichkeit vor, für land- und auch forstwirtschaftliche Flächen Förderungen zu gewähren, die die Kosten ausgleichen sollen, die den Begünstigten durch die Einbindung der Flächen in das Schutzgebietssystem Natura 2000³⁹ oder durch Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie entstehen.

In Lettland wurden Förderungen nach Art 30 Abs 1 VO (EU) 1305/2013 jedoch auf forstwirtschaftliche Flächen beschränkt. Hier wurden wiederum Torf- und Moorflächen ausgenommen.⁴⁰ Das vorliegende Gericht stellte sich die Frage, ob diese Einschränkungen europarechtskonform sind.

Auf das Wesentliche zusammengefasst, können der Entscheidung folgende zentrale Aussagen entnommen werden: Torf- bzw Moorflächen können sowohl als landwirtschaftlich als auch als forstwirtschaftlich genutzte Flächen förderfähig sein, wenn sie die einschlägigen Definitionen nach der VO (EU) 1305/2013 erfüllen (Rz 35). Im Rahmen von Art 30 VO (EU) 1305/2013 können aber auch Einschränkungen der Beihilfefähigkeit vorgesehen werden, da die Mitgliedstaaten grundsätzlich nicht zur Umsetzung dieser Maßnahme verpflichtet sind und ihnen im Fall der Umsetzung ein Ermessen zukommt. Allerdings haben die Mitgliedstaaten die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts zu beachten (Rz 40 ff). Obwohl den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ein Ermessen eingeräumt ist, handelt es sich um einen Fall der Durchführung von Unionsrecht iS des Art 51 GRC (Rz 57).⁴¹

2. EuGH 15.04.2021, C-736-19, Plaukti – Kürzungen und Ausschlüsse bei AUM

Während im Rahmen der jährlich zu gewährenden Direktzahlungen Kürzungen immer dann auszusprechen sind, wenn eine beantragte Fläche nicht den – sehr basalen – Voraussetzungen für die Beihilfefähigkeit entspricht (siehe dazu oben)⁴², sehen die auf mehrere Verpflichtungsjahre ausgerichteten Agrarumweltmaßnahmen regelmäßig konkrete Bewirtschaftungsverpflichtungen vor, die die dauerhafte Extensivierung der in die jeweilige Maßnahme eingebrachten Flächen gewährleisten sollen.⁴³

Bei Abweichungen der beantragten von der ermittelten Fläche im laufenden Antragsjahr kamen im Anlassfall gem VO (EG) 65/2011 Kürzungen nach Art 16 (Kürzungen und Ausschlüsse aufgrund der Größe der Flächen, "INVEKOS-Sanktionen"), Kürzungen nach Art 18 (Kürzungen und Ausschlüsse bei

³⁹ RL 92/43/EWG und RL 2009/147/EG.

⁴⁰ Zusätzlich wurde die Einrichtung von Moosbeerenplantagen in innerhalb von Naturschutzgebieten liegenden Mooren verboten.

⁴¹ Der Umstand, dass die Auspflanzung von Moosbeeren in Natura 2000-Gebieten untersagt wurde, löst keine Entschädigungspflicht aus. Eine Verletzung des Eigentumsrechts nach Art 17 GRC liegt nicht vor. Dies liegt daran, dass der Wesensgehalt des Grundrechts nicht berührt wird. Zum einen kann das Eigentumsrecht im öffentlichen Interesse eingeschränkt werden, und der Umweltschutz stellt ein solches öffentliches Interesse dar. Zum anderen stellt auch eine entschädigungslose Eigentumsbeschränkung der beschriebenen Art keinen unverhältnismäßigen und untragbaren Eingriff in die Rechte der Eigentümer dar (Rz 63 ff). Vgl zu De minimis-Beihilfen zum Ausgleich von Nachteilen auch das Urteil des EuGH vom 27.01.2022, C-238/20, Sātiņi-S. Die beiden Entscheidungen enthalten somit neben Aussagen zur GAP insb bedeutende Klarstellungen zur Kostentragung iZm der Umsetzung von Natura 2000. Zur Entschädigungspflicht bei Unterschützstellungen im Rahmen von Natura 2000 vgl *Holzer*, Eigentumsbeschränkungen und Entschädigung im Spannungsfeld von Natura 2000 und Land- und Forstwirtschaft Teil I und II, RdU 2/2017, 55 und RdU 3/2017, S. 93.

⁴² Entspricht die ermittelte Fläche nicht den Beihilfenvoraussetzungen, kommen die Kürzungen zum Tragen, die im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems vorgesehen sind; aktuell bei Abweichungen größer 3 % oder 2 ha grundsätzlich der Abzug des Eineinhalbfachen der festgestellten Differenz gem VO (EU) 640/2014 ("INVEKOS-Sanktionen").

⁴³ Mahdzeiträume etc.

Nichterfüllung sonstiger Förderkriterien, Verpflichtungen und damit verbundener Auflagen) sowie – im Verweisweg⁴⁴ – Kürzungen nach Art 71 VO (EG) 1122/2009 (Cross Compliance-Kürzungen) in Frage. Die Abgrenzung dieser Kürzungskategorien bereitet in der Praxis eine Reihe von Problemen.

Im vorliegenden Fall wurden Mahdzeitauflagen nicht erfüllt mit dem Ergebnis, dass die Zahlstelle – soweit ersichtlich – für denselben Verstoß Kürzungen nach allen angeführten Kürzungsvorschriften verhängte.⁴⁵ Das vorliegende Gericht zweifelte an der Verhältnismäßigkeit der Häufung dieser Maßnahmen.

Der EuGH erkannte zu Recht, dass Art 16 Abs 5 UAbs 3 VO (EG) 65/2011 dann nicht anwendbar ist, wenn die Anforderungen bezüglich der Mahd nicht eingehalten wurden, ohne dass eine Änderung der betreffenden Kulturgruppe festgestellt worden wäre. Außerdem könne ein und dieselbe Anforderung nicht zugleich eine Mindestanforderung betreffend den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) und eine Anforderung, die über diese Mindestanforderungen hinausgeht, nämlich eine Voraussetzung für die Gewährung von Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen, sein.

Durchaus geglückt erscheint für den Verfasser die grundsätzliche Abgrenzung zwischen den Sanktionen nach Art 16 und Art 18 VO (EG) 65/2011.⁴⁶ Dass AUM über die Anforderungen des GLÖZ hinausgehen müssen, überrascht nicht, da sich dieses Erfordernis unmittelbar aus Art 39 VO (EG) 1698/2005 ergibt. Insgesamt erweist sich die Entscheidung jedoch als nicht so ergiebig, wie es für eine so praxisrelevante Fragestellung zu wünschen gewesen wäre.⁴⁷

3. EuGH 14.10.2021, C-373/20, AM – Agrarumweltmaßnahmen, Dauergrünland und Überschwemmung

Der Antragsteller nahm ab dem Jahr 2009 am polnischen Agrarumweltprogramm teil. Er beantragte Prämien für die biologische bzw extensive Bewirtschaftung von Dauergrünland. Im Jahr 2012 gab der Antragsteller eine verringerte Fläche an, weil ein Teil der Flächen für einen längeren Zeitraum überschwemmt und teilüberflutet worden war, was das Abmähen der Wiesen und Weiden in den vorgegebenen Fristen unmöglich machte. Im Jahr 2013 beantragte der Landwirt wieder das ursprüngliche Flächenausmaß. Die zuständige Behörde wertete die Überflutung der Teilfläche im Jahr 2012 als Fruchtfolge und ging davon aus, dass diese Fläche dadurch ihren Status als Dauergrünland iS des Art 2 lit c VO (EG) 1120/2009 verlor. Außerdem sei die Behörde nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt, ab dem der Antragsteller hierzu in der Lage gewesen sei, davon unterrichtet worden, dass ein Fall höherer Gewalt gem Art 47 Abs 2 VO (EG) 1974/2006 eingetreten sei. Im Ergebnis kürzte die Behörde den Auszahlungsbetrag im Jahr 2012 gem Art 16 Abs 5 VO (EG) 65/2011 um das Doppelte der festgestellten Differenz.

⁴⁴ Art 19 VO (EG) 65/2011, vom EuGH nicht zitiert.

⁴⁵ Zur Kürzungsreihenfolge vgl auch Art 22 VO (EG) 65/2011. Hinzutreten können etwa noch Kürzungen wegen verspäteter Antragstellung. Für investive Maßnahmen gilt wiederum Art 30 VO (EG) 65/2011.

⁴⁶ Vgl zu diesem schwierigen Verhältnis auch EuGH 17.12.2015, C-330/14, Szemerey.

⁴⁷ Insb bleibt offen, was unter der „Änderung einer Kulturgruppe“ zu verstehen ist. Da nach der Definition der „ermittelten Fläche“ jede Abweichung von den Förderungsvoraussetzungen zur Nicht-Ermittlung der betroffenen Fläche führt, zieht ein Verstoß gegen inhaltliche Förderungsvoraussetzungen regelmäßig eine Kürzung der beihilfefähigen Fläche und damit eine Änderung der Kulturgruppe nach sich.

Für das vorliegende Gericht war in diesem Zusammenhang allerdings fraglich, ob eine Fläche ihren Status als Dauergrünland dadurch einbüßt, dass die Flächen überflutet werden.⁴⁸ Bei Verlust des Status als Dauergrünland seien die Flächen im Jahr 2013 von der Förderung ausgeschlossen und müssten auch die Prämien, die in den Vorjahren (2009 – 2011) für die reduzierte Fläche ausbezahlt wurden, aufgrund der Verletzung der fünfjährigen Verpflichtungsdauer rückgefordert werden.⁴⁹

Der EuGH erkannte zu Recht, dass vom Begriff "Dauergrünland" in einem besonderen Schutzgebiet gelegene Wiesen oder Weiden, die natürlich wiederkehrenden Überschwemmungen oder Teilüberflutungen ausgesetzt sind, nicht ausgenommen sind, da solche Überschwemmungen oder Teilüberflutungen für sich genommen auf den betreffenden Flächen keine "Fruchtfolge" i.S. der genannten Bestimmung auslösen. Begründet wird dies im Wesentlichen mit der Zielsetzung der Agrarumweltmaßnahmen (Rz 43 ff).

Die Entscheidung befriedigt nicht wirklich, da sie nur einen – wenngleich nicht unbedeutenden – Teilaspekt des Falles behandelt. Dies ist im vorliegenden Fall aber wohl der Fragestellung geschuldet. Auch hier kann auf ein weiteres Verfahren gehofft werden.⁵⁰

4. EuGH 08.07.2021, C-830/19, CJ – Existenzgründungsbeihilfen für Junglandwirte

Beihilfen für die Niederlassung von Junglandwirten werden sowohl in der 1. als auch in der 2. Säule der GAP geleistet. Wie so oft sind die Förderungsvoraussetzungen in der 2. Säule wesentlich komplexer ausgestaltet. Während in der 1. Säule die Wirtschaftlichkeit des Betriebs nicht geprüft wird, kommt es darauf in der 2. Säule sehr wohl an.⁵¹

Die unionsrechtlichen Bestimmungen sehen bei der Existenzgründungsbeihilfe der 2. Säule eine Beschränkung der Betriebsgröße sowohl nach oben als auch nach unten vor. Die bezughabenden Festlegungen der Mitgliedstaaten müssen auf Grundlage des Produktionspotenzials des landwirtschaftlichen Betriebs, gemessen in Standardoutput gem. VO (EG) 1242/2008, erfolgen.

In Wallonien wurde eine Obergrenze von 1.000.000 €, wenn sich ein Junglandwirt allein oder mit anderen Landwirten, die keine Junglandwirte sind, niederlässt, und von 1.500.000 €, wenn sich zwei oder mehrere Junglandwirte gleichzeitig niederlassen, festgesetzt. Ein wallonischer Junglandwirt ließ sich gemeinsam mit seinen Eltern (keine Junglandwirte) in einem landwirtschaftlichen Betrieb mit einem Brutto-Standardoutput (BSO) von 1.976.980,45 € nieder. Die Zahlstelle verweigerte die Gewährung der Existenzgründungsbeihilfe wegen der Überschreitung der Grenze von 1.000.000 €.

Der EuGH bestätigte die Europarechtskonformität der Regelung. Diese erleichtere zum einen die Kontrolle; zum anderen werde das mit der Regelung verfolgte Ziel gestützt. Die Förderung werde nicht gewährt, um in undifferenzierter Weise die Gründung jedes landwirtschaftlichen Betriebs zu fördern,

⁴⁸ Zum Umbruch von Dauergrünland vgl. EuGH 02.10.2014, C-43/13, Grund.

⁴⁹ Abschließend regt das vorliegende Gericht die Bestellung eines oder mehrerer Sachverständigen durch den Gerichtshof an.

⁵⁰ Rs C-343/21. Im Anlassfall geht es um die – praktisch sehr relevante Frage – der Berücksichtigung von "Flurbereinigungsverfahren" oder "Bodenordnungsverfahren" im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen. Eine weitere Frage bezieht sich auf die Meldepflicht bei Fällen höherer Gewalt im Rahmen der VOen (EG) 73/2009 und 1122/2009.

⁵¹ Weitgehend identisch ist allerdings die Definition des Junglandwirts: Eine Person, die zum Zeitpunkt der Antragstellung höchstens 40 Jahre alt ist, über eine ausreichende berufliche Qualifikation verfügt (in der 1. Säule auch nicht zwingend) und sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Landwirt niederlässt.

sondern nur die Gründung von Betrieben, die die Bedingungen in Bezug auf die Betriebsinhaber, auf die Tätigkeiten oder auf die Größe dieser Betriebe erfüllen, was es den Mitgliedstaaten ermögliche, die Beihilfengewährung anhand der Merkmale der Betriebe zu regeln, die von den Junglandwirten übernommen werden. Diesem Ergebnis stehe auch Art 2 VO (EU) 807/2014 nicht entgegen.

5. EuGH 06.10.2021, C-119/20, Līga Šenfelde – Niederlassungsbeihilfe

Im Anlassfall ging es um die Niederlassungsbeihilfe für Junglandwirte auf Basis von Art 19 Abs 1 VO (EU) 1305/2013. Das vorlegende Gericht warf die Frage auf, ob es für den Bezug der Beihilfe schädlich ist, wenn ein Landwirt zwei Jahre davor eine Beihilfe zur Entwicklung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe nach derselben Bestimmung erhalten hat.

Der EuGH erkannte einerseits zu Recht, dass ein Landwirt, der die Existenzgründungsbeihilfe für die Entwicklung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe erhalten hat, diese europarechtlich mit der Existenzgründungsbeihilfe für Junglandwirte kumulieren kann. Dabei ist allerdings die im Rahmen der Existenzgründungsbeihilfe für die Entwicklung eines kleinen landwirtschaftlichen Betriebs erhaltene Förderung auf die im Rahmen der Existenzgründungsbeihilfe für Junglandwirte zu erhaltende Förderung anzurechnen (Rz 50 f).

Andererseits erkannte der EuGH zu Recht, dass den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Maßnahmen der ländlichen Entwicklung ein Gestaltungsspielraum zukommt. Der Gestaltungsspielraum kann sich insb auf die Auswahlkriterien von Vorhaben beziehen, um sicherzustellen, dass die Finanzmittel für die Entwicklung des ländlichen Raums auf bestmögliche Weise genutzt werden, um die Maßnahmen an den Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums auszurichten und um die Gleichbehandlung der Antragsteller zu gewährleisten. Folglich können die Mitgliedstaaten grundsätzlich wählen, was sie in ihre Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums aufnehmen oder nicht. Mithin kann ein Mitgliedstaat die Kombination der angeführten Beihilfen ausschließen (Rz 56 ff).

Anhand dieser Entscheidung zeigen sich besonders deutlich die strukturellen Unterschiede zwischen der Abwicklung von Maßnahmen der 1. und solchen der 2. Säule der GAP.

6. EuGH 08.05.2019, C-580-17, Järvelaev – Behaltefrist bei Investitionen, Unregelmäßigkeiten

Im Anlassfall ging es um ein investives Vorhaben nach der VO (EG) 1698/2005.⁵² Im Fall der Förderung galt gem Art 72 im Wesentlichen eine fünfjährige Behaltefrist.

Järvelaev war eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, deren Ziel die Bewahrung der Segeltraditionen auf dem See Vörtsjärv (Estland) war. Sie beantragte Fördermittel im Rahmen der Maßnahmen des Schwerpunkts "Leader" für den Erwerb eines traditionellen Fischereisegelboots mit der dazugehörigen Ausrüstung. Die beantragte Förderung wurde 2011 bewilligt. 2014 stellte die Zahlstelle fest, dass Järvelaev das Fischereisegelboot mit Vertrag vom 01.07.2014 für fünf Jahre an eine andere Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht vermietet hatte. Daraufhin forderte die Zahlstelle mit Bescheid vom 27.01.2015 die Rückzahlung der tatsächlich gezahlten Fördermittel mit der Begründung, dass diese nicht ziel- und zweckgemäß verwendet worden seien.

⁵² Förderfähig sind grundsätzlich nur tatsächlich getätigte Ausgaben; vgl zu diesem Begriff i.Z.m. der Gemeinsamen Fischereipolitik EuGH 22.01.2020, C-814/18, Ursa Major.

An erster Stelle wies der EuGH darauf hin, dass auf den Fall weiterhin die mit Wirkung vom 01.01.2014 aufgehobene VO (EG) 1698/2005 anzuwenden war.⁵³ Die Wiedereinziehung sollte demgegenüber gem Art 56 VO (EU) 1306/2013 erfolgen.

Art 72 Abs 1 VO (EG) 1698/2005 stellt nach Auffassung des EuGH eine Reihe alternativer Voraussetzungen auf, nämlich zwei in lit a und zwei in lit b, von denen jede für sich genommen die Schlussfolgerung begründen kann, dass bei einem kofinanzierten Investitionsvorhaben eine erhebliche Veränderung iS dieser Vorschrift erfolgt ist. Die Veränderung muss einen gewissen Umfang aufweisen ("erheblich"). Im Fall des Art 72 Abs 1 lit b VO (EG) 1698/2005 muss die Änderung entweder auf die Art der Besitzverhältnisse bei einer Infrastruktur oder darauf zurückzuführen sein, dass der Standort einer Produktionstätigkeit aufgegeben wurde oder sich geändert hat. Eine Änderung des Standorts der Produktionstätigkeit sei nicht hervorgekommen. Ferner beinhalte eine vorübergehende Vermietung für sich genommen keine Änderung der Art der Besitzverhältnisse bei dieser Infrastruktur. Die Prüfung obliege allerdings dem nationalen Gericht. Die Vermietung indiziere auch nicht a priori die Verfehlung des Förderungszwecks iS des Art 72 Abs 1 lit a VO (EG) 1698/2005. Zu prüfen sei allerdings, ob das angestrebte Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen trotz Vermietung erreicht worden sei. Schließlich sei zu überprüfen, ob dem Förderungswerber ein ungerechtfertigter Vorteil entstanden sei. Dbzgl. werde das vorliegende Gericht insb zu prüfen haben, ob die Einnahmen, die Järvelaev durch den Betrieb des Segelboots hätte erzielen können, mit den Beträgen vergleichbar gewesen wären, die ihr als Vergütung für die Vermietung des Segelboots gezahlt wurden, da nur eine Differenz von gewissem Umfang eine erhebliche Veränderung des Vorhabens wäre. Ferner sei zu prüfen, ob eine marktübliche Miete gezahlt worden sei.

Eine nationale Regelung, die die Förderung nur für den Fall vorsieht, dass der Antragsteller während der Behaltefrist im Besitz des Fördergegenstandes bleibt, widerspricht den europarechtlichen Vorgaben. Entsprechendes gilt für eine Verlängerung der Behaltefrist.⁵⁴

Eine Unregelmäßigkeit i.S. von Art 56 VO (EG) 1306/2013⁵⁵ liegt auch dann vor, wenn der Begünstigte einen der von ihm in seinem Förderantrag angegebenen Aspekte des Vorhabens (hier: Schaffung von Arbeitsplätzen), der eines der Kriterien darstellte, auf deren Grundlage die Förderanträge zur Einstufung nach ihrer Priorität bewertet wurden, nicht durchgeführt hat, auch wenn dieses Kriterium nach den einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften nicht vorgeschrieben wurde, sofern die

⁵³ Gem Art 88 Abs 2 VO (EU) 1305/2013 galt die VO (EG) 1698/2005 nämlich weiterhin für Vorhaben, die gem von der Kommission im Rahmen dieser Verordnung vor dem 01.01.2014 genehmigten Programmen durchgeführt wurden.

⁵⁴ Nicht ab Bewilligung wie nach VO (EG) 1698/2005, sondern nach Zahlung der letzten Rate. Dies, obwohl die Mitgliedstaaten grundsätzlich dazu berechtigt und verpflichtet sind, alle erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zum wirksamen Schutz der finanziellen Interessen der Union in Bezug auf die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den ELER zu erlassen.

⁵⁵ Werden Unregelmäßigkeiten und Versäumnisse bei den Vorhaben oder den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums aufgedeckt, so nehmen die Mitgliedstaaten gem Art 56 VO (EU) 1306/2013 die finanziellen Berichtigungen vor, indem sie die betreffende finanzielle Beteiligung der Union ganz oder teilweise streichen. Der Tatbestand der Unregelmäßigkeit ist gem Art 1 Abs 2 VO (EG, Euratom) 2988/95 bei jedem Verstoß gegen eine Gemeinschaftsbestimmung als Folge einer Handlung oder Unterlassung eines Wirtschaftsteilnehmers gegeben, die einen Schaden für den Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaften bewirkt hat bzw haben würde, sei es durch die Verminderung oder den Ausfall von Eigenmitteleinnahmen, die direkt für Rechnung der Gemeinschaften erhoben werden, sei es durch eine ungerechtfertigte Ausgabe. Zur VO (EU) 1306/2013 vgl auch unten Pkt. 6, Finanzierung.

Nichtdurchführung eines solchen Aspekts eine erhebliche Veränderung des Investitionsvorhabens bewirkt.

Die Mitgliedstaaten sind berechtigt und im Interesse einer wirtschaftlichen Haushaltsführung der Union verpflichtet, Beträge so bald wie möglich wiedereinzuziehen. Daher hat der Umstand, dass die Rückzahlung vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem die Verwaltungsbehörde die Finanzierung beschlossen hat, gefordert wird, keine Auswirkungen auf diese Wiedereinzahlung. Der Umstand, dass der Begünstigte sich während eines gerichtlichen Verfahrens, das die Wiedereinzahlung betrifft, bemüht, den Verstoß zu beenden, oder ihn sogar beendet, hat keine Auswirkung auf diese Wiedereinzahlung.

Die vorliegende Entscheidung erscheint, obwohl sich der Sachverhalt als komplex erweist, exemplarisch, was die Durchdringung der aufgeworfenen, grundsätzlichen Fragen nicht zuletzt iZm der Verfolgung von Unregelmäßigkeiten betrifft.

3. Gemeinsame Marktordnung

Durch die seit geraumer Zeit anhaltenden Bemühungen zur Neuausrichtung der GAP, beginnend mit der Reform 1992, haben die klassischen Maßnahmen der GMO(en) wie Interventionen oder Ausfuhrerstattungen in der jüngeren Vergangenheit kontinuierlich zugunsten der Direktzahlungen an Bedeutung verloren.⁵⁶ Nichtsdestotrotz verfügt die GMO nach wie vor über eine Vielzahl von marktlenkenden Instrumentarien. Dieser Umstand spiegelt sich auch in den Entscheidungen des EuGH wider. Immer wieder geht es dabei um das nicht ganz friktionsfreie Verhältnis zwischen den Regelungen der GAP und dem allgemeinen Wettbewerbsrecht.⁵⁷ Aufgrund des Auslaufens im Jahr 2015 wird auf mehrere teils sehr komplexe Entscheidungen zur Erhebung der Zusatzabgabe im Rahmen der Milchmarktordnung nicht mehr näher eingegangen.⁵⁸

1. EuGH 13.11.2019, C-2/18, Lietuvos Respublikos Seimas – Preisregelungen Milch

Nach dem Auslaufen der Milchquotenregelung sind im Rahmen der Milchmarktordnung neue Instrumentarien wie etwa die bindende Regelung von Vertragsinhalten⁵⁹ zur Stärkung der Marktmacht der Erzeuger in den Vordergrund getreten.

⁵⁶ Die Nutzung marktlenkender Maßnahmen sollte auf Kriseninterventionen fokussiert werden. Vgl. Mögele, Agrarkrisen und ihre Behandlung im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, in: Martínez (Hrsg.), Jahrbuch des Agrarrechts, Bd. XV (2021), S. 121.

⁵⁷ Vgl. zum berühmt gewordenen "Chicorée-Urteil" etwa Gänsler, Die Grenzen des Wettbewerbsrechts in der gemeinsamen Agrarpolitik, ÖZK 1/2018, S. 3; vgl. allgemein Mögele/Sitar, Sonderbereich Landwirtschaft, in: Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht I3 (2020), S. 2023.

⁵⁸ EuGH 04.02.2021, C-640/19, Ambrosi (Überschussabgabe und ggU); EuGH 11.09.2019, C-46/18, Caseificio Sociale San Rocco (Zusatzabgabe und Vertrauensschutz); EuGH 27.06.2019, C-348/18, Barausse (Milchquoten-Zuweisung, Ermessen).

⁵⁹ Gem. Art. 148 Abs. 1 VO (EU) 1308/2013 müssen, wenn ein Mitgliedstaat beschließt, dass für jede Rohmilchlieferung eines Landwirts an einen Rohmilch verarbeitenden Betrieb ein schriftlicher Vertrag zwischen den beteiligten Parteien abzuschließen ist, solche Verträge bestimmte Bedingungen erfüllen. Der betreffende Vertrag hat insb den Preis für die gelieferte Milch zu enthalten, der fest und im Vertrag genannt sein muss und/oder als Kombination verschiedener im Vertrag festgelegter Faktoren errechnet wird, etwa auf der Grundlage von Marktindikatoren, die Veränderungen der Marktbedingungen, die Liefermenge sowie die Qualität und Zusammensetzung der gelieferten Rohmilch widerspiegeln.

In Litauen wurde, um unfaire Handelspraktiken zu bekämpfen, Ankäufern von Rohmilch verboten, Erzeugern bestimmter Größenkategorien einen unterschiedlichen Ankaufspreis zu zahlen, soweit die Rohmilch dieselbe Zusammensetzung und Qualität aufweist und unter den gleichen Modalitäten geliefert wird. Darüber hinaus wurde den Ankäufern von Rohmilch untersagt, den Rohmilchankaufspreis ungerechtfertigt zu senken. Jede Senkung des Preises um mehr als 3 % wurde von einer Genehmigung der zuständigen nationalen Behörden abhängig gemacht.

Der EuGH hielt in diesem Zusammenhang grundsätzlich fest, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen der GAP über Rechtsetzungsbefugnisse verfügen, die es ihnen erlauben, ihre Zuständigkeit wahrzunehmen, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat (geteilte Zuständigkeit).

Zudem sind die Mitgliedstaaten, wenn eine Verordnung über die Errichtung einer GMO für einen bestimmten Sektor erlassen worden ist, verpflichtet, sich aller Maßnahmen zu enthalten, die von dieser Verordnung abweichen oder sie verletzen können. Mit einer gemeinsamen Marktorganisation sind auch Vorschriften unvereinbar, die deren ordnungsgemäßes Funktionieren behindern, auch wenn diese Marktorganisation das betreffende Gebiet nicht abschließend geregelt hat.

Die Schaffung einer GMO verwehrt es den Mitgliedstaaten jedoch nicht, nationale Regelungen anzuwenden, die ein im Allgemeininteresse liegendes anderes Ziel als die von der betreffenden GMO erfassten Ziele verfolgt, selbst wenn diese Regelungen einen Einfluss auf das Funktionieren des Binnenmarktes im betroffenen Wirtschaftsbereich haben.

Mangels Festsetzung eines Preisfestsetzungsmechanismus ist die freie Bestimmung der Verkaufspreise auf der Grundlage des freien Wettbewerbs einer der Bestandteile der VO (EU) 1308/2013 und Ausdruck des Grundsatzes des freien Warenverkehrs unter Bedingungen wirksamen Wettbewerbs.

Allerdings hat die EU ihre Zuständigkeit im Bereich der Vertragsbeziehungen zwischen den Parteien eines Rohmilchlieferungsvertrags nicht abschließend ausgeübt, sodass diese Verordnung nicht dahin ausgelegt werden kann, dass sie den Mitgliedstaaten den Erlass von Maßnahmen in diesem Bereich grundsätzlich verbietet.

Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Mitgliedstaaten im Bereich der Bekämpfung unfairer Handelspraktiken über eine Restzuständigkeit für den Erlass von Maßnahmen verfügen, durch die dem Prozess, bei dem die Preise frei ausgehandelt werden, ein Rahmen vorgegeben wird, auch wenn sich diese Maßnahmen auf den Grundsatz, dass der Preis für die Lieferung von Rohmilch frei ausgehandelt wird, und somit auf das Funktionieren des Binnenmarkts in dem betreffenden Sektor auswirken. Eine nationale Regelung muss jedoch verhältnismäßig sein; d.h. sie muss geeignet sein, die Erreichung des verfolgten Ziels zu gewährleisten, und darf nicht über das hinausgehen, was zu dessen Erreichung erforderlich ist.

Der EuGH konnte hinsichtlich der strittigen Regelungen vor dem Hintergrund des litauischen Milchmarkts⁶⁰ keine Unionsrechtswidrigkeit der konkreten Regelungen erkennen. Aus Werte des Verfassers

⁶⁰ Nach den Angaben der litauischen Regierung waren auf dem litauischen Rohmilchmarkt die Voraussetzungen für einen wirksamen Wettbewerb nicht gegeben, weil die Ankäufer, bei denen es eine starke Konzentration gab, unfaire Handelspraktiken anwendeten. Konkret verarbeiteten sechs Unternehmen 97 % der Rohmilch, die von mehr als 20.000 sehr kleinen Erzeugerunternehmen stammten. Im Ergebnis wurden die Preise von den Molkeereien vorgegeben.

bietet die Entscheidung eine wichtige Orientierung i.Z.m. einem Regelungsinstrument, das in absehbarer Zeit erheblich an Bedeutung gewinnen könnte.⁶¹

2. EuGH 11.03.2021, C-400/19, Europäische Kommission gegen Ungarn – Festsetzung von Einzelhandelspreisen

In Ungarn wurde verboten, für identische Erzeugnisse, die aus verschiedenen Mitgliedstaaten stammen, im Einzelhandelsverkauf unterschiedliche Gewinnspannen anzuwenden.

Aus Warte des EuGH wirkt sich eine solche Regelung auf die Preisbildung bei den von Einzelhändlern an die Verbraucher verkauften Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen dergestalt aus, dass sie die Freiheit der Festsetzung der Einzelhandelspreise für diese Erzeugnisse einschränkt.

Die Maßnahme greife nämlich in die Freiheit der Einzelhändler zur Festsetzung ihrer Gewinnspannen ein, indem sie sie daran hindere, identische, aber aus verschiedenen Ländern stammende Erzeugnisse mit einer höheren oder geringeren Gewinnspanne zu verkaufen und so entweder von niedrigeren Einkaufspreisen für bestimmte Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse, die mit anderen Erzeugnissen identisch sind, zu profitieren oder durch niedrigere Gewinnspannen den Wettbewerbsnachteil auszugleichen, der sich aus höheren Einkaufspreisen für solche Erzeugnisse ergibt.

Damit verstoße die fragliche Maßnahme gegen den Grundsatz der freien Festsetzung der Verkaufspreise auf der Grundlage des freien Wettbewerbs, der Bestandteil der VO (EU) 1308/2013 sei. Unterschiedliche Verkaufspreise stellten keine unlauteren Handelspraktiken dar. Die ungarische Regelung verstoße gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

3. EuGH 04.09.2019, C-686/17, Prime Champ – Kennzeichnung des Ursprungslands

Im Anlassfall ging es um die immer wieder umstrittene Kennzeichnung von Lebensmitteln.⁶² Gem. Art. 76 Abs. 1 VO (EU) 1308/2013 dürfen Erzeugnisse des Sektors Obst und Gemüse, die frisch an den Verbraucher verkauft werden sollen, nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie in einwandfreiem Zustand, unverfälscht und von vermarktbarer Qualität sind und das Ursprungsland angegeben ist.

Die VO (EU) 1169/2011 sieht ebenfalls (allgemeine) Kennzeichnungsregelungen vor. So dürfen Informationen über Lebensmittel nicht irreführend sein, insb in Bezug auf die Eigenschaften des Lebensmittels; hier wiederum insb in Bezug auf Art, Identität, Eigenschaften, Zusammensetzung, Menge, Haltbarkeit, Ursprungsland oder Herkunftsort und Methode der Herstellung oder Erzeugung. Die Angabe des Ursprungslands oder des Herkunftsorts ist etwa dann verpflichtend, wenn ohne diese Angabe eine Irreführung der Verbraucher über das tatsächliche Ursprungsland oder den tatsächlichen Herkunftsort des Lebensmittels möglich wäre. Unter bestimmten Voraussetzungen sind ergänzende Angaben erforderlich. Die VO (EG) 1169/2011 räumt darüber hinaus den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, Maßnahmen zu erlassen, die zusätzliche verpflichtende Angaben vorschreiben.

⁶¹ Vgl. eingehend zu dieser und der folgenden EuGH-Entscheidung Busse, Zulässigkeit und Grenzen mitgliedstaatlicher Eingriffe in die freie Preisgestaltung von Agrarerzeugnissen – Rechtsdogmatische Überlegungen im Lichte der Rechtsprechung des EuGH, *Przegład Prawa Rolnego* 21 (2022), S. 135 ff.

⁶² Vgl. nur zum Verbot der Verwendung des Begriffs "Sojamilch" EuGH 14.06.2017, C-422/16, TofuTown. Aus der Literatur vgl. *Wetzel*, Herkunftskennzeichnung auf EU-Ebene, in: *Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020)*, S. 185; *Jochum*, Aktueller Stand einer nationalen Herkunftskennzeichnung, in: *Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020)*, S. 205.

Im Anlassfall wurde der Firma Prime Champ vorgeworfen, Kulturchampignons mit der Angabe "Ursprung: Deutschland" herzustellen und in den Verkehr zu bringen, obwohl eine solche Angabe ohne weitere Hinweise irreführend sei.⁶³ Nach Ansicht des vorliegenden Gerichts war zu klären, ob die Regelungen der GAP Vorrang vor den Regelungen zur allgemeinen Lebensmittelkennzeichnung hätten.

Der EuGH erkannte zu Recht, dass bei der Ermittlung des Ursprungslands auf den Zollkodex zurückzugreifen sei.⁶⁴ Das Ursprungsland bei Kulturchampignons sei immer das Ernteland. Das allgemeine Irreführungsverbot nach der VO (EG) 1169/2011 sei bei frischem Obst und Gemüse nicht auf die Kennzeichnung nach Art 76 VO (EU) 1308/2013 anzuwenden, da die Regelungen der GAP spezieller seien.⁶⁵ Aufklärende Zusätze dürften nicht hinzugefügt werden.

4. Cross Compliance

Seit der Reform der GAP im Jahr 2003 ist die Gewährung flächenbezogener landwirtschaftlicher Unionsbeihilfen mit der Einhaltung umweltbezogener Mindeststandards verknüpft ("Cross Compliance").⁶⁶

1. EuGH 27.01.2021, C-361/19, De Ruiter – Kürzungen

Was mit dem Urteil EuGH 25.07.2018, Rs C-239/17, *Teglgard*,⁶⁷ begonnen wurde, wurde in der Rs *De Ruiter* konsequent fortgeführt.

Die Frage war die gleiche: In welchem Jahr sind die Direktzahlungen eines Antragstellers zu kürzen: im Jahr der Begehung des Verstoßes oder im Jahr der Feststellung des Verstoßes?⁶⁸ Beabsichtigt war von der Europäischen Kommission wohl aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung: im Jahr der Feststellung. Strittig war folgende Regelung (Hervorhebung durch den Verfasser): "Zur Anwendung der Verwaltungsanktion gemäß Artikel 91 wird der Gesamtbetrag der in Artikel 92 genannten Zahlungen, der dem betroffenen Begünstigten gewährt wurde bzw. zu gewähren ist, für die Beihilfeanträge, die

⁶³ In einem ersten Schritt wurden für die Dauer von sieben bis elf Tagen die Rohsubstanzen für den Kompost in Belgien und den Niederlanden verschnitten und vermischt. Zweiter Herstellungsschritt war die über fünf bis sechs Tage andauernde Pasteurisierung und Aufbereitung des Komposts in den Niederlanden. Im dritten Herstellungsschritt wurde über die Dauer von 15 Tagen das Myzel (Pilzsporen) in den Kompost injiziert. Im vierten Schritt wurde in den Niederlanden die Fruchtkörperbildung auf einer Torf- und Kalkschicht in Kulturkisten initiiert, wobei die Pilze nach zehn bis elf Tagen bis zu 3 mm wachsen. Die Kulturkisten werden nach etwa 15 Tagen nach Deutschland transportiert, wo im Betrieb von Prime Champ nach etwa ein bis fünf Tagen die erste Ernte und nach etwa zehn bis 15 Tagen die zweite Ernte der Champignons erfolgt.

⁶⁴ Gem. VO (EU) 952/2013 (Zollkodex) gelten Waren, die in einem einzigen Land oder Gebiet vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind, als Ursprungswaren dieses Landes oder Gebiets. Waren, an deren Herstellung mehr als ein Land oder Gebiet beteiligt ist, gelten als Ursprungswaren des Landes oder Gebiets, in dem sie der letzten wesentlichen, wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung unterzogen wurden, die in einem dazu eingerichteten Unternehmen vorgenommen wurde und zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses geführt hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt. Anhang 22-01 beinhaltet Regeln zur Ermittlung dieser Kriterien, allerdings nicht für Kulturchampignons.

⁶⁵ Die Europäische Kommission war von einem Nebeneinander der Regelungen ausgegangen.

⁶⁶ Vgl. *Eckhardt*, Die Reform der GAP 2003 – Zwischenbilanz und Ausblick, 87 (101 ff), sowie aus der jüngeren Vergangenheit mwN *Holzer*, Agrarrecht⁴ (2018), S. 225 ff.

⁶⁷ Kritisch besprochen im Beitrag aus dem Jahr 2019.

⁶⁸ Im Rahmen der Rs *Teglgard* fand sich die strittige Bestimmung allerdings noch in einer Kommissions-Verordnung, während sie im Rahmen der Reform der GAP 2013 in die VO (EU) 1306/2013 gehoben wurde.

er in dem Kalenderjahr, in dem der Verstoß *festgestellt* wurde, eingereicht hat oder einreichen wird, gekürzt oder gestrichen.“

Die (zumindest iZm der Rs *De Ruiter*) erklärte Absicht der Kommission⁶⁹ wurde vom EuGH nun zum wiederholten Mal konterkariert. Der VO (EU) 1306/2013 sei eine solche Absicht nämlich nicht zu entnehmen. Art 99 Abs 1 UAbs 1 VO (EU) 1306/2013 regle in Wirklichkeit (bloß) die Methode für die Verrechnung einer Kürzung von Direktzahlungen wegen Verstoßes gegen die Cross Compliance-Verpflichtungen. Demgegenüber beziehe sich Art 97 VO (EU) 1306/2013 auf die Berechnung der Kürzungen und verdeutliche den Zusammenhang zwischen dem Jahr des Verstoßes und den Zahlungen. Folglich seien die Zahlungen des Jahres, in dem der Verstoß begangen wurde, zu kürzen, und mit den Zahlungen des Jahres der Feststellung zu verrechnen.

Aus Warte des Verfassers wurden die Bestimmungen der VO (EU) 1306/2013 überinterpretiert. Er hält seine Kritik, die er schon zur Rs *Teglgard* geübt hat, aufrecht.⁷⁰

5. Allgemeine Rechtsgrundsätze

1. EuGH 17.10.2019, C-423-18, Südzucker – Berichtigung des Überschussbetrags für Zucker, Verfahrensautonomie, Grundsätze der Äquivalenz und Effektivität, Grundsatz der Rechtssicherheit

Im Anlassfall erhöhte die zuständige Behörde nach mehreren konsekutiven Prüfungen den ursprünglich – unter dem Vorbehalt der Nachprüfung – festgesetzten Überschussbetrag für Überschusszucker bei laufenden Widerspruchsverfahren um ein Vielfaches. Die Mitteilung des Überschussbetrags für das Zuckerwirtschaftsjahr 2007/2008 hätte bis zum 01.05.2009 erfolgen müssen. Tatsächlich erfolgten die Erhöhungen in den Jahren 2010 und 2011. Das betroffene Unternehmen wandte Festsetzungsverjährung⁷¹ ein.

Das vorliegende Gericht referierte im Rahmen seines Vorabentscheidungsersuchens die divergente Rechtsprechung des EuGH zur Festsetzung der Überschussabgabe nach der Zuckermarktordnung und zur Zusatzabgabe im Rahmen der Milchmarktordnung. Der EuGH führte im Anlassfall unter Berufung auf die Rs *British Sugar*⁷² aus, dass die festgelegte Frist zwingend sei, eine Überschreitung jedoch zulässig sein könne, wenn der zuständigen nationalen Behörde, ohne dass ihr Fahrlässigkeit zur Last fiele, keine Einzelheiten über die Zuckererzeugung des Unternehmens bekannt waren und diese Unkenntnis von dem Unternehmen zu vertreten sei, weil es nicht in gutem Glauben gehandelt und nicht alle einschlägigen Vorschriften eingehalten habe. Bei der Beurteilung habe das nationale Gericht den Umfang der Kenntnis der zuständigen nationalen Behörde von der fraglichen Situation und die von ihr angewandte Sorgfalt zu berücksichtigen. Eine Endfrist für die Festsetzung sei im Unionsrecht nicht vorgesehen, weshalb nach dem Grundsatz der Verfahrensautonomie die Mitgliedstaaten eine solche Frist

⁶⁹ Vgl. die Schlussanträge des GA, Rz 78 ff. Die Europäische Kommission hat zum Nachweis ihrer Absicht sogar interne Dokumente vorgelegt. Deren Inhalt konnte den GA jedoch nicht überzeugen.

⁷⁰ Noch nicht entschieden wurde die Rs. C-189/21, R und R. In der angeführten Rs. wird hinterfragt, ob sich die Cross Compliance-Verpflichtungen der Antragsteller auch darauf beziehen, dass nur im betreffenden Mitgliedstaat zugelassene PSM verwendet werden, obwohl auf die entsprechende Regelung in der VO (EG) 1107/2009 in Anhang II VO (EU) 1306/2013 nicht explizit verwiesen wird.

⁷¹ Grundsätzlich hätte die Mitteilung des Überschussbetrags für das Zuckerwirtschaftsjahr 2007/2008 am 01.05.2009 erfolgen müssen. Tatsächlich erfolgten die Erhöhungen in den Jahren 2010 und 2011.

⁷² EuGH 10.01.2002, C-101/99, *British Sugar*.

vorsehen könnten. Eine solche Frist müsse jedoch den Grundsätzen der Äquivalenz, der Effektivität und der Rechtssicherheit entsprechen. Dies habe das nationale Gericht zu beurteilen. Dabei sei zum einen zu berücksichtigen, dass sowohl mit der Überschussabgabe als auch mit den Kontrollen und nachträglichen Berichtigungen das wirksame Funktionieren der Quotenregelung für den Zuckermarkt gewährleistet werden solle. Zum anderen sei aber eine Überschreitung der Mitteilungsfrist nur ausnahmsweise zulässig.

2. EuGH 16.10.2019, C-490/18, SD – Beihilfen für die Bienenzucht

Im Anlassfall wurde vom ungarischen Staat die Mindestanzahl an Bienenvölkern für die Gewährung einer Beihilfe für die Bienenzucht mit nationaler Verordnung im Vergleich zum letzten Dreijahresprogramm verdoppelt.

Das vorliegende Gericht hatte ua Zweifel, ob die Verdopplung der Mindestanzahl an Bienenvölkern ohne Gewährleistung einer ausreichenden Vorbereitungszeit mit dem Unionsrecht vereinbar sei.

In Übereinstimmung mit der Vorjudikatur erkannte der EuGH zu Recht, dass Art 55 Abs 1 VO (EU) 1308/2013 den Mitgliedstaat ein weites Ermessen eröffnet. Die Mitgliedstaaten müssen dabei allerdings die allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts beachten. Eine Verletzung dieser Grundsätze konnte der EuGH nicht erkennen. Weder sei eine Änderung wie die beschriebene unvorhersehbar, noch könnten sich die Erzeuger darauf verlassen, dass die Förderungsvoraussetzungen gleich bleiben.⁷³

Die Entscheidung überrascht in keiner Weise. Allerdings hat der EuGH die an ihn gerichteten Fragen sehr stark "eingedampft" und mehrere durchaus interessante Fragen nicht beantwortet.

6. Finanzierung (allgemein)

Die Bestimmungen zur Finanzierung der GAP grundieren den überwiegenden Teil des Rechtsbestands des Marktordnungsrechts. Im Mittelpunkt steht das (aktuell) in Art 58 VO (EU) 1306/2013 formulierte Gebot an die Mitgliedstaaten, Unregelmäßigkeiten zu verhindern und zu Unrecht gewährte

⁷³ EuGH 16.10.2019, C-490/18, SD, Rz 34 ff. Im Ergebnis lag im vorliegenden Fall eine – zulässige – unechte Rückwirkung vor; zur Rsp des EuGH zum Vertrauensschutz vgl. *Eckhardt*, Der Grundsatz des Vertrauensschutzes im Europäischen Agrarrecht, in: Norer/Holzer (Hrsg.), *Agrarrecht Jahrbuch 2013 (2013)*, S. 115. Vgl. auch EuGH 30.04.2019, C-611/17, Italien gegen Europäische Kommission (rückwirkende Verringerung der Fangquoten für Schwertfisch im Mittelmeer mit Ausführungen zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, zum Diskriminierungsverbot sowie zum Grundsatz der guten Verwaltung). Ebenfalls vielversprechend erscheint das anhängige Vorabentscheidungsersuchen zur Rs. C-443/21: Im Anlassfall kam es zur Überzahlung bei Tierschutzmaßnahmen nach der VO (EU) 1305/2013, die durch Fehler bei der Methode zur Berechnung der Ausgleichszahlungen verursacht wurden, die vom EuRH aufgedeckt wurden. In einem weiteren, zur Rs. C-36/21 anhängigen Verfahren wird hinterfragt, ob eine offensichtliche Falschauskunft, die nach der Rsp des EuGH keinen Vertrauensschutz begründen kann, einen Anspruch auf Schadenersatz auslöst. Konkret wurde von der Zahlstelle die Frage, ob einem Antragsteller Zahlungsansprüche aus dem Titel "Junglandwirt" zugewiesen werden können, wenn er im Jahr der Antragstellung das 41. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, rechtsirrig bejaht.

Beihilfen wieder einzutreiben.⁷⁴ Daneben finden sich aber auch detaillierte Bestimmungen zum Aufbau der Zahlstellen, zu Zahlungsfristen⁷⁵, zu Anlastungen⁷⁶, zur Transparenz⁷⁷ uvm.⁷⁸

1. EuGH 01.10.2020, C-743-18, Elme Messer Metalurgs – Struktur-fonds, Unregelmäßigkeit

Im Anlassfall ging es um eine Beihilfe aus einem Strukturfonds (EFRE). Ein Antragsteller konnte aufgrund der Insolvenz eines Geschäftspartners das geplante Mindestproduktionsvolumen nicht erreichen.

Fraglich war, ob ein solcher Umstand eine Unregelmäßigkeit iS der VO (EG) 1083/2006 darstellt, die die Rückforderung bereits gewährter Prämien rechtfertigt.

Der EuGH bejahte diese Frage und wies darauf hin, dass die Pflicht, einen durch eine Unregelmäßigkeit unrechtmäßig erhaltenen Vorteil zurückzuzahlen, keine Sanktion ist, sondern lediglich die Folge der Feststellung, dass die Voraussetzungen für den Erhalt des unionsrechtlich vorgesehenen Vorteils nicht beachtet worden sind und der erlangte Vorteil rechtsgrundlos gewährt wurde. Um die Rückforderung der Beihilfe zu rechtfertigen, sind nach Maßgabe der Rsp zur VO (EG, Euratom) 2988/95 weder vorsätzliche noch fahrlässige Begehungsweisen erforderlich.

7. Verjährung

Die Frage der Verjährung von Rückforderungsansprüchen hat in der Vergangenheit beginnend mit der Rs *Handlbauer* zu einer Serie von Entscheidungen i.Z.m. der einschlägigen VO (EG, Euratom) 2988/95 geführt.⁷⁹ Im Lauf der Jahre wurden zentrale Fragestellungen geklärt. Die nachstehende, äußerst praxisrelevante Problematik harrte bis zuletzt einer Klärung.⁸⁰

1. EuGH 03.10.2019, C-378-19, Westphal – Verjährung und INVEKOS

Mit der angeführten Rechtssache klärte der EuGH eine Frage, die die Gerichte jahrelang mit durchaus unterschiedlichen Ergebnissen beschäftigt hatte.

Das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (INVEKOS) sah seit der VO (EG) 2419/2001 in deren Art. 49 Verjährungsregelungen vor. Eine Verpflichtung zur Rückzahlung von Unregelmäßigkeiten sollte

⁷⁴ Vgl. in diesem Zusammenhang die anhängige Rs C-86/20, in der es um die Frage einer Beweislastumkehr bei der Verhängung von Sanktionen zugunsten des Einführers von Wein geht, deren Zulässigkeit vom GA in Zweifel gezogen wurde.

⁷⁵ Zum rechtlichen Gehalt von Zahlungsfristen vgl. die anhängige Rs. EuGH C-217/21, in der es im Wesentlichen um die Frage geht, ob es sich bei diesen Bestimmungen ausschließlich um staatengerichtete Gebote, die Ausgleichszahlungen innerhalb bestimmter Fristen abzuwickeln, handelt, oder ob aus den Regelungen auch Verfahrensrechte abgeleitet werden können.

⁷⁶ Vgl. dazu unten.

⁷⁷ Zur Zulässigkeit der namensbezogenen Veröffentlichung von Förderdaten nach Maßgabe der VO (EU) 1306/2013 vgl. BVerwG 24.10.2019, 3 C 21.17.

⁷⁸ Vgl. im Detail Eckhardt, Die Beihilfekontrolle bei landwirtschaftlichen Unionsbeihilfen im Verhältnis der EU zu ihren Mitgliedstaaten, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2019 (2019), S. 263.

⁷⁹ Eckhardt, Altes und neues zur Finanzschutzverordnung, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2018 (2018), S. 221 (237). Zur ebenfalls in der VO (EG, Euratom) 2988/95 verankerten Missbrauchsklausel vgl. BVerwG 09.07.2020, 3 C 11.19, sowie Mögele, Die Abwehr rechtsmissbräuchlichen Verhaltens zu Lasten des EU-Haushalts insbesondere im Bereich der EU-Agrarförderung, AUR 10/2016, 361. Zum Günstigkeitsprinzip bei Sanktionen vgl. BVerwG 21.04.2020, 3 C 18.18.

⁸⁰ Vgl. auch das anhängige Vorabentscheidungsverfahren Rs. C-447/20 zur Unterscheidung zwischen der Frist für die Verfolgung und für die Verjährung.

nicht mehr gelten, wenn zwischen dem Tag der Zahlung der Beihilfe und dem Tag, an dem der Begünstigte von der zuständigen Behörde erfahren hatte, dass die Beihilfe zu Unrecht gewährt wurde, mehr als zehn Jahre vergangen waren. Für den Fall, dass der Antragsteller in gutem Glauben gehandelt hatte, wurde die Frist auf vier Jahre verkürzt (Abs. 5). Im Fall von Sanktionen galt eine Frist von vier Jahren (Abs. 6).

Demgegenüber sieht die VO (EG, Euratom) 2988/95 für verwaltungsrechtliche Maßnahmen *und* verwaltungsrechtliche Sanktionen eine grundsätzlich vierjährige Verjährungsfrist ab Begehung der Unregelmäßigkeit vor. Im Fall von wiederholten oder andauernden Unregelmäßigkeiten beginnt die Verjährung erst mit Beendigung der Unregelmäßigkeit zu laufen. Verfolgungshandlungen unterbrechen die Verjährung. Es gilt allerdings eine absolute Verjährungsfrist von acht Jahren.

Der EuGH erkannte zu Recht, dass die Verjährungsfrist auch im Fall des Art. 49 Abs. 6 VO (EG) 2419/2001 (nicht aber des Abs. 5) erst nach Beendigung einer wiederholten oder andauernden Unregelmäßigkeit zu laufen beginnt, sich also nach der VO (EG, Euratom) 2988/95 richtet.⁸¹ Art. 49 Abs. 5 VO (EG) 2419/2001 beabsichtige eine Vereinfachung, während dies bei Abs 6 nicht der Fall sei.

Die zuletzt angeführte Differenzierung erweist sich als durchaus subtil, zumal sich im Text der VO kaum Anhaltspunkte für diese Sichtweise finden. Im Ergebnis ist es damit aber gelungen, (vor dem Hintergrund der beschriebenen Lösung nur noch) scheinbar widersprüchliche Regelungen in Einklang zu bringen.⁸²

2. EuGH 05.03.2019, C-349-17, Eesti Pagar – Strukturfonds, Rückforderung, Verjährung

Im Anlassfall ging es um eine KMU-Beihilfe, die unter eine Gruppenfreistellungsverordnung fiel und die aus einem Strukturfonds (konkret: EFRE) finanziert wurde.

An erster Stelle erkannte der EuGH zu Recht, dass mit einem Vorhaben dann begonnen wird, wenn vor der Stellung des Beihilfeantrags durch das Eingehen einer bedingungslosen und rechtsverbindlichen Verpflichtung eine erste Bestellung von Anlagen, die für dieses Vorhaben oder für diese Tätigkeit bestimmt sind, aufgegeben wurde, egal wie hoch die eventuellen Kosten für den Rücktritt von dieser Verpflichtung sind.

Da dies im Anlassfall zutraf, lag eine Unregelmäßigkeit vor, die zur Rückforderung der (nationalen) Beihilfe führen musste, unabhängig davon, dass die auszahlende Stelle von der Unregelmäßigkeit in Kenntnis war. Mithin griffen die strengen Vertrauensschutzregelungen bei nationalen Beihilfen.

Da Gelder aus einem Strukturfonds verausgabt worden waren, waren aber zugleich die Verjährungsregeln der VO (EG, Euratom) 2988/95 zur Anwendung zu bringen. Die Verjährungsfrist nach Art 15 Abs 1 VO (EG) 659/1999 war nicht einschlägig.

Im Anlassfall handelt es sich um einen hochkomplexen Fall an der Schnittstelle zwischen dem Recht der nationalen und der Unionsbeihilfen. Bemerkenswert erscheint, dass der EuGH in beiden Gewässern fischte. Die überwiegende Lehre geht wohl davon aus, dass eine Beihilfe dann eine Unionsbeihilfe

⁸¹ EuGH 03.10.2019, C-378-19, Westphal, Rz 35 ff.

⁸² Zur Frage, wie weit mehrere zeitlich aufeinanderfolgende Unregelmäßigkeiten aufgrund ihrer Ähnlichkeit als wiederholte Unregelmäßigkeit zu betrachten sind, vgl jüngst BVerwG 09.12.2020, 8 C 14.19.

darstellt, wenn ihr Rechtsgrund (unabhängig von der Finanzierung) – auch – im Europarecht liegt.⁸³ Das ist bei einer Beihilfe aus einem Strukturfonds wohl unzweifelhaft der Fall. Das würde aber zugleich bedeuten, dass die weniger strengen Regeln zum Vertrauensschutz bei Unionsbeihilfen zum Tragen kämen. Diese Konsequenz zog der EuGH im vorliegenden Fall aber wohl bewusst nicht.⁸⁴

3. EuGH 19.12.2019, C-360/18, Cargill – Verjährungsvorschriften bei Erstattung zu Unrecht gezahlter Beträge

Mit Urteil vom 27.09.2012, verb. Rs. C-113/10, C-147/10 und C-234/10, Zuckerfabrik Jülich, hatte der EuGH die Berechnungsmodalitäten der Produktionsabgabe für Zucker für mehrere Jahre (2001/2002 bis 2005/2006) verworfen. Mit der VO (EU) 1360/2013 wurden für diese Jahre neue Sätze für die Produktionsabgaben je Tonne festgesetzt. Allerdings lief die nationale Verjährungsfrist für die Geltendmachung dieser Forderungen bereits vor Inkrafttreten der Verordnung ab. Eine solche Regelung verstößt nach der ständigen Rsp des EuGH gegen den Grundsatz der Effektivität.

8. Konformitätsabschluss

Die Mitgliedstaaten sind nach Maßgabe der Bestimmungen zur Finanzierung der GAP dazu verpflichtet, Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und zu Unrecht gewährte Beihilfen wieder einzuziehen. Stellt die Europäische Kommission fest, dass ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, kann die Kommission im Rahmen eines formalisierten Verfahrens (Konformitätsabschluss) die betreffenden Beihilfen teilweise oder zur Gänze von der Finanzierung durch die EU ausschließen („Anlastung“).⁸⁵ Gegen diese Entscheidung kann ein Rechtsmittel an das EuG erhoben werden. Die nachfolgende Darstellung ist im Wesentlichen auf Entscheidungen des EuGH als zweite Instanz fokussiert.⁸⁶

1. EuGH 17.12.2020, C-404/19 P, Französische Republik gegen Europäische Kommission – Pauschale Berichtigung mit einem Kürzungssatz von 100 %

Im Anlassfall ging es im Wesentlichen um die Frage, ob ein Ausschluss von der Finanzierung mit EU-Mitteln im Ausmaß von 100 % zulässig war.

Die Europäische Kommission hat in der Vergangenheit diverse Leitlinien zur konkreten Ermittlung der Höhe des Anlastungsbetrags erlassen, deren faktische Verbindlichkeit der EuGH in zahlreichen Urteilen bestätigt hat. Um die Auslegung der einschlägigen Leitlinien aus dem Jahr 2015⁸⁷ ging es im vorliegenden Fall.

⁸³ Vgl. im Detail Jung, Die Vergabe von Unionsbeihilfen - Dargestellt am Beispiel der Landwirtschaftssubventionen der Europäischen Union (2019), S. 21 ff.

⁸⁴ Zum Beginn der Verjährung bei einem mehrjährigen Programm im Rahmen eines Strukturfonds vgl. den Beschluss des EuGH 16.11.2017, C-491/16, Maxiflor.

⁸⁵ Vgl. im Detail Eckhardt, Die Beihilfekontrolle bei landwirtschaftlichen Unionsbeihilfen im Verhältnis der EU zu ihren Mitgliedstaaten, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2019 (2019), S. 263 (272 ff.).

⁸⁶ Aus der Rsp. des EuG vgl. etwa EuG 19.12.2019, T-509/18, Tschechische Republik gegen Europäische Kommission, zur Interpretation von Art. 25 und 26 VO (EU) 809/2014 (Ankündigung von Vor-Ort-Kontrollen im Rahmen des INVEKOS) sowie EuG 30.01.2020, T-292/18, Portugiesische Republik gegen Europäische Kommission, zur Anwendung der "50:50-Regel" im Fall der gerichtlichen Betreibung von Unregelmäßigkeiten durch Steuerbehörden.

⁸⁷ Mitteilung der Kommission vom 8. Juni 2015 "Leitlinien für die Berechnung von Finanzkorrekturen im Rahmen des Konformitätsabschlussverfahrens und des Rechnungsabschlussverfahrens", C[2015] 3675 final.

Materiell ging es um die Einstufung von beweidbarem Heideland, das großteils mit Bäumen bestanden war und kaum Weidemöglichkeit bot oder für Tiere nicht zugänglich war, außerdem um die Anerkennung von Landschaftselementen. Nach Ansicht der Europäischen Kommission entsprach die dbzgl Praxis nicht den Vorgaben betreffend die Beihilfefähigkeit von landwirtschaftlichen Nutzflächen.⁸⁸

Eine pauschale Berichtigung mit einem Satz von 100 % kann nach dem Urteil des EuGH nur angewandt werden, wenn die Mängel eines bestimmten Kontrollsystems so schwerwiegend sind, dass sie zu einer vollständigen Nichteinhaltung der Unionsvorschriften führen und somit alle Zahlungen vorschriftswidrig geleistet wurden. Dies setzt erstens voraus, dass das Kontrollsystem der einschlägigen Unionsregelung völlig fremd ist; zweitens, dass es die materiellen Aspekte und Ziele der in Rede stehenden Beihilferegelung außer Acht lässt; und dass es drittens aufgrund seiner Natur nicht erlaubt, die Praktiken der betreffenden Wirtschaftstreibenden, die die materiellen Aspekte umgehen oder manipulieren, aufzudecken.

Im Anlassfall hatte die Europäische Kommission die Berichtigung nur mit der fehlerhaften Auslegung des Begriffs "Dauergrünland" gegen die Förderungsvoraussetzungen begründet, sodass ihr dbzgl ein Beurteilungsfehler vorzuwerfen war. Mit dem Begriff "Dauergrünland" selbst setzte sich der EuGH nicht auseinander.

2. EuGH 03.09.2020, C-742-18 P, Tschechische Republik gegen Europäische Kommission – Fernerkundung und Vor-Ort-Kontrolle, Ausweitung der Kontrollstichprobe

Im Anlassfall hatte die Europäische Kommission an erster Stelle kritisiert, dass die physischen Vor-Ort-Kontrollen und die Kontrollen durch Fernerkundung zu unterschiedlichen Fehlerquoten geführt hatten. Die Kommission hatte daraus Zweifel am Funktionieren der Risikoanalyse gem. Art. 31 VO (EG) 1122/2009 abgeleitet.

Der EuGH teilte diese Kritik aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen den verschiedenen Kontrollmethoden nicht.

Darüber hinaus teilte der EuGH aus systematischen Gründen den Standpunkt der Tschechischen Republik, dass Art. 19 VO (EG) 555/2008 bei Investitionen nach der Weinmarktordnung keine systematischen Kontrollen verlange. Diese Beurteilung überrascht insofern, als die VO (EG) 555/2008 bei Investitionen auf die Kontrollbestimmungen zu den Maßnahmen der ländlichen Entwicklung verweist. Diese sehen – wie allgemein das INVEKOS – Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen vor. Allerdings ist die Investition als solche (d.h. ihre Realisierung) bei *allen* Betrieben im Rahmen einer "Verwaltungskontrolle" vor Ort durchzuführen.⁸⁹ Weshalb der Hinweis der Europäischen Kommission auf die Bestimmungen der VO (EG) 1975/2006 nicht verfangen hat, bleibt offen.⁹⁰

⁸⁸ Vgl. EuGH 12.03.2019, T-26/18, Französische Republik gegen Europäische Kommission.

⁸⁹ Gem. Art. 26 Abs. 4 VO (EG) 1975/2006 umfassen die Verwaltungskontrollen bei Investitionen zumindest einen Besuch des geförderten Vorhabens oder des Investitionsstandorts, um die Durchführung der Investition zu überprüfen.

⁹⁰ Aus Warte des Verfassers überzeugen die Ausführungen der GA in den Schlussanträgen nicht und muss davon ausgegangen werden, dass Art. 26 Abs. 4 VO (EG) 1975/2006 übersehen wurde.

Allerdings stellte der EuGH klar, dass die Kontrollstichprobe unabhängig davon ausgeweitet werden muss, welches Ausmaß aufgedeckte Unregelmäßigkeiten hatten. Die Tschechische Republik hatte damit argumentiert, Abweichungen von 0,1 bis 2 ha oder bis 3 %⁹¹ der ermittelten Fläche müssten bei der Erhöhung der Kontrollstichprobe nicht berücksichtigt werden.

3. EuGH 27.02.2020, C-79-19 P, Republik Litauen gegen Europäische Kommission – Vorruhestandsbeihilfe, Milchquote, landwirtschaftliche Mindesttätigkeit

Im vorliegenden Fall hatte die Europäische Kommission kritisiert, dass in Litauen der bloße Umstand, dass ein Landwirt über eine Milchquote verfügte, dafür genügte, dass im Rahmen der Vorruhestandsbeihilfe von der Ausübung einer landwirtschaftlichen Tätigkeit i.S. des Art. 11 Abs. 1 VO (EG) 1257/1999 ausgegangen wurde.

Nach Ansicht des EuGH reichte dieser bloße Umstand nicht aus. Vielmehr hätte Litauen nachweisen müssen, dass die Landwirte, die in der Datenbank für Milchquoten eingetragen waren⁹², aus dem Verkauf von Milch tatsächliche und nicht unerhebliche Einkünfte generierten und somit das Kriterium einer landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit i.S. von Art. 11 Abs. 1 VO (EG) 1257/1999 erfüllten.

3. Sonstiges

In der Entscheidung in der Rs *Natumi* beschäftigte sich der EuGH mit der Frage, ob eine bestimmte Alge im Rahmen der biologischen Wirtschaftsweise nach der VO (EG) 834/2007⁹³ verwendet werden darf.⁹⁴ Mit der Entscheidung in der Rs *OABA* bestätigte der EuGH, dass die Bestimmungen der VO (EG) 834/2007 bestimmten rituellen Schlachtungen nicht entgegenstehen.⁹⁵ Zwei Entscheidungen ergingen zum Parallelimport von Pflanzenschutzmitteln.⁹⁶ Natürlich darf auch eine Entscheidung zum Problembereich Glyphosat nicht fehlen.⁹⁷ Eine Entscheidung erging zum Inhalt von Anfragen i.Z.m. dem Sortenschutzrecht.⁹⁸ Eine aus Perspektive der GAP reichlich opake Entscheidung befasste sich mit der Einschränkung des Handels mit Hanfpflanzen.⁹⁹ Mehrere Entscheidungen betrafen den Schutz geschützter geografischer Angaben, wobei teilweise auch Fragen grundsätzlicher Natur angesprochen wurden.¹⁰⁰ Ein Verfahren betraf einen der absoluten Dauerbrenner des Marktordnungsrechts, nämlich

⁹¹ Erst ab diesen Grenzen wurden gem. Art. 58 VO (EG) 1122/2009 die INVEKOS-Sanktionen schlagend.

⁹² Für die Eintragung reichte aus, wenn ein Landwirt eine Kuh hielt, die den Verkauf von zwei oder drei Litern Milch pro Tag ermögliche.

⁹³ Zu den Neuregelungen im Rahmen der VO (EU) 2018/848 vgl. Wiemers, Agrarreform durch Lebensmittelpolitik – zum neuen Recht des ökologischen Landbaus, AUR 4/2019, S. 131; Miribung, Einige Anmerkungen zur neuen Bio-Verordnung Nr 2018/848, in: Martínez (Hrsg.), Jahrbuch des Agrarrechts, Bd. XV (2021), S. 121; vgl. ferner Wagner/Ecker, Rechtlicher Schutz der biologischen Produktion vor unerlaubten Pflanzenschutzmitteleinträgen (2021); EuRH, Sonderbericht Nr 4/2019, Das Kontrollsystem für ökologische/biologische Erzeugnisse hat sich zwar verbessert, einige Herausforderungen bleiben jedoch bestehen.

⁹⁴ EuGH 29.04.2021, C-815/19, *Natumi*.

⁹⁵ EuGH 26.02.2019, C-497/17, *OABA*.

⁹⁶ EuGH 04.03.2021, C-912/19, *Agrimotion*; EuGH 14.11.2019, C-445/18, *Vaselife*. Anhängig gemacht wurde zu C-162/21 ein Vorabentscheidungsverfahren zur Notfallzulassung von Pflanzenschutzmitteln.

⁹⁷ EuGH 01.10.2019, C-616/17, *Blaise* (Zuverlässigkeit des Bewertungsverfahrens, Aktenzugang für die Öffentlichkeit, Langzeittoxizitätstests). Vgl. zum Thema Holzer, Glyphosatverbot im Spannungsfeld von Unionsrecht und nationalem Recht, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 237.

⁹⁸ EuGH 17.10.2019, C-239/18, *Saatgut-Treuhandverwaltung*.

⁹⁹ EuGH 19.11.2020, C-663/18, *BS*.

¹⁰⁰ EuGH 17.12.2020, C-490/19, *Société Fromagère ('Morbier')*; EuGH 29.01.2020, C-785/18, *Jeanningros ('Comté')*, geringfügige Änderung einer Produktspezifikation, wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz); EuGH

wer für die Kosten amtlicher Kontrollen von Lebens- und Futtermitteln aufkommen muss.¹⁰¹ Eine Entscheidung des EuG betraf schließlich die außervertragliche Haftung der Union nach Aufhebung einer Durchführungsverordnung.¹⁰²

4. Abschließende Bemerkung

Die oben angeführten Fälle zeigen aus Warte des Verfassers für den Berichtszeitraum, dass der EuGH mitunter zu kurz gegriffen hat. So souverän der Gerichtshof in der Vergangenheit komplexe Sachverhalte auf das Wesentliche reduziert und den vorlegenden Gerichten wertvolle Anleitungen geboten hat, so sehr hat er sich im Berichtszeitraum in dem einen oder anderen Fall zurückgenommen. Der hoffnungsfrohe Rechtsanwender bleibt in diesen Fällen eher ratlos zurück. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass dem einen oder anderen Fall Schlussanträge zur Aufbereitung des Prozessstoffs gutgetan hätten. Es ist zu hoffen, dass es sich beim Fehlen von Schlussanträgen nicht um Zeichen der Überlastung handelt. Demgegenüber hat der EuGH seine Rechtsprechung iZm Anlastungen, angeleitet durch die präziseren Bestimmungen der VO (EU) 1306/2013, weiter ausdifferenziert und ist im Gegensatz zur Vergangenheit häufiger den Argumenten der Mitgliedstaaten gefolgt.¹⁰³

In jedem Fall zeigt auch dieses Mal der enorme inhaltliche Bogen, den das Recht der GAP aufmacht: Das Agrarrecht lebt. (Wenn auch mitunter unter anderem Namen.)¹⁰⁴

17.10.2019, C-569/18, Caseificio Cirigliana (‘Mozzarella di bufala Campana’); EuGH 02.05.2019, C-614/17, Montagud (‘Queso manchego’, Begriff „normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher“). Im Urteil vom 09.09.2021, C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, erkannte der EuGH zu Recht, dass sich der Schutzbereich einer geschützten Ursprungsbezeichnung auch auf Dienstleistungen erstreckt (im Anlassfall: Bezeichnung eines Lokals). Der Begriff der „Anspielung“ erfasst bereits die Herstellung eines unmittelbaren und eindeutigen gedanklichen Zusammenhangs.

¹⁰¹ EuGH 19.12.2019, C-477/18 und C-478/18, Gosschalk.

¹⁰² EuG 29.04.2020, T-707/18, Tilly-Sabco. Vgl. auch EuGH 03.12.2019, C-183/19 P, Fruits de Ponent.

¹⁰³ Zu einer verfahrensrechtlichen Fragestellung vgl. EuGH 10.09.2020, C-498/19 P, Rumänien gegen Kommission (Beginn der Klagefrist).

¹⁰⁴ Zur Begriffsbildung vgl. Busse, Von der agrarrechtlichen Theoriendiskussion zur agrarrechtlichen Strukturdiskussion – Überlegungen zur Viertaufgabe von Holzers „Agrarrecht“, in: Norer/Holzer (Hrsg.), Agrarrecht Jahrbuch 2020 (2020), S. 312.